

TAILLE MAXIMALE DES λ -QUIDDITÉS IRRÉDUCTIBLES SUR LES ANNEAUX DE POLYNÔMES ET DE SÉRIES FORMELLES

FLAVIEN MABILAT

RÉSUMÉ. L'étude de la combinatoire du groupe modulaire et des frises de Coxeter amènent naturellement à étudier une équation matricielle, parfois nommée équation de Conway-Coxeter, dont les solutions de taille n , appelés λ -quiddités, sont des n -uplets d'éléments de l'anneau B considéré. La bonne connaissance de ces dernières repose sur une notion de solutions irréductibles qui permettent de reconstruire l'ensemble des n -uplets recherchés. L'un des problèmes centraux qui émerge alors naturellement de cette démarche est de savoir si les λ -quiddités irréductibles sur B ont une taille bornée et d'obtenir le cas échéant une telle borne. Ici, on se propose de résoudre cette question dans le cas des anneaux de polynômes $A[X]$ et $\mathbb{K}[X]$, avec A un anneau commutatif unitaire fini et \mathbb{K} un corps commutatif. Par ailleurs, les résultats obtenus permettront également de considérer facilement de nombreuses situations dans lesquelles A est infini. Pour finir, on résoudra entièrement la question pour tous les anneaux de séries formelles.

ABSTRACT. The study of the combinatorics of the modular group and of Coxeter's friezes naturally leads to the investigation of a matrix equation, sometimes referred to as the Conway-Coxeter equation. The solutions of size n of this equation, called λ -quiddities, are n -tuples of elements of a given ring B . A detailed understanding of these objects relies on the notion of irreducible solutions, from which all λ -quiddities can be reconstructed. One of the central questions that naturally arises in this context is whether the irreducible λ -quiddities over B have bounded size, and, if so, how to determine such a bound. In this paper, we address this problem for the rings $A[X]$ and $\mathbb{K}[X]$, where A is a finite commutative unitary ring and \mathbb{K} is a commutative field. Besides, the results obtained also extend naturally to a broad class of cases in which A is infinite. Finally, we will fully resolve the question for all rings of formal power series.

Mots clés : λ -quiddité ; groupe modulaire ; anneau de polynômes ; anneau de séries formelles.

« *On ne doit jamais consentir à être tout à fait à l'aise avec ses propres évidences.* »

Maurice Merleau-Ponty, *Leçon inaugurale au Collège de France.*

1. INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, l'étude des frises de Coxeter, qui a été initiée au début des années soixante-dix par H. S. M. Coxeter, a connu un fort regain d'intérêt et de très nombreux travaux ont été consacrés à ces objets d'apparence simple mais aux propriétés fascinantes. Au départ simples outils dédiés à l'étude du Pentagramma mirificum (voir [6]), celles-ci sont devenues un sujet d'étude à part entière, extrêmement actif, dont les ramifications et les généralisations sont légions (voir [20]). Plus précisément, les frises sont des arrangements de nombres dans le plan appartenant à un ensemble fixé R et vérifiant une règle arithmétique, appelée règle unimodulaire, à laquelle on rajoute souvent une propriété dite de docilité

2020 *Mathematics Subject Classification.* 05E16, 20H25, 13B25, 20F05.

Key words and phrases. λ -quiddity, modular group, polynomial ring, formal power series ring.

(voir [8, 20] pour les définitions précises). Lorsque R est un anneau commutatif unitaire, la construction des frises de Coxeter dociles est directement reliée aux solutions de l'équation matricielle ci-dessous (voir [8] proposition 2.4) :

$$M_n(a_1, \dots, a_n) := \begin{pmatrix} a_n & -1_R \\ 1_R & 0_R \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_1 & -1_R \\ 1_R & 0_R \end{pmatrix} = -Id.$$

L'apparition des matrices $M_n(a_1, \dots, a_n)$ est d'autant plus intéressante que celles-ci interviennent déjà dans une myriade de situations en apparence très différentes. On les retrouve notamment dans l'étude des réduites des fractions continues de Hirzebruch-Jung ou encore dans la formalisation matricielle des équations de Sturm-Liouville discrètes. Cela dit, leur utilisation la plus notable concerne l'écriture des éléments du groupe modulaire $SL_2(\mathbb{Z})$. En effet, en utilisant les générateurs classiques de ce groupe,

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on peut montrer que, pour toutes matrices M appartenant au groupe modulaire, il existe des entiers strictement positifs n et a_1, \dots, a_n tels que $M = M_n(a_1, \dots, a_n) = T^{a_n} S \dots T^{a_1} S$. Cette écriture n'étant pas unique, on est naturellement amené à chercher toutes les écritures possibles d'une matrice ou d'un ensemble de matrices. On dispose notamment d'une solution complète à ce problème dans les cas où $M = \pm Id$ (voir [22]), $M = \pm S$ et $M = \pm T$ (voir [19]) ainsi que de très nombreux éléments pour les sous-groupes de congruence (voir notamment [13, 16]).

Tout ceci a conduit plusieurs auteurs, notamment V. Ovsienko et M. Cuntz, à s'intéresser à une généralisation naturelle de l'équation utilisée pour l'étude des frises de Coxeter (voir [7, 22]). Concrètement, on fixe un ensemble A , qui dans ce texte sera un anneau commutatif unitaire, et on considère l'équation matricielle ci-dessous :

$$(E_A) \quad M_n(a_1, \dots, a_n) = \pm Id.$$

Celle-ci est parfois nommée équation de Conway-Coxeter et les n -uplets solutions de cette dernière sont appelées λ -quiddités de taille n sur A . Notons que la recherche des différentes écritures des éléments des sous-groupes de congruence mentionnée dans le paragraphe précédent est équivalente à la résolution de (E_A) sur les anneaux $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

Il existe différentes façons d'étudier les λ -quiddités sur un ensemble donné. On peut chercher une construction géométrique de l'ensemble des solutions (voir [22]), essayer de déterminer des anneaux pour lesquels il n'y a qu'un nombre fini de λ -quiddités de taille fixée (voir [9]) ou bien encore compter les solutions de taille fixée sur un ensemble fini (voir par exemple [2, 5, 10, 21]). Cela dit, le potentiel de ces options demeure limité car les situations dans lesquels il est possible d'obtenir des résultats substantiels sont peu nombreuses. Aussi, dans la plupart des cas, le meilleur outil à utiliser est une notion d'irréductibilité introduite par M. Cuntz (voir [7] et la section suivante). Celle-ci permet en effet de restreindre l'étude de (E_A) à la bonne connaissance des λ -quiddités irréductibles sur A , puisque ces dernières permettent de reconstruire toutes les solutions. Les situations les plus commodes sont bien entendu celles où l'on peut obtenir la liste complète des λ -quiddités irréductibles. Cependant, dans la majorité des cas, cette recherche s'avère trop complexe à mener, du fait de la profusion, parfois vertigineuse, du nombre de solutions irréductibles et des formes de ces dernières. Par ailleurs, l'établissement de listes démesurément longues d'irréductibles a un intérêt extrêmement limité, même si celles-ci sont complètes. Aussi, on se contente de lister de façon exhaustive les irréductibles pour les anneaux de petit cardinaux (voir [13] section 4 et [17] Théorèmes 2.6 et 2.7). Pour les autres anneaux, la stratégie consiste plutôt à construire des familles simples de λ -quiddités possédant de bonnes propriétés d'irréductibilité et de rechercher des

propriétés générales vérifiées par toutes les solutions irréductibles. La plus importante de ces propriétés est l'existence d'une éventuelle borne supérieure finie sur la taille des irréductibles.

Sur ce sujet, le résultat le plus important est l'existence d'une telle borne pour tous les anneaux finis (voir [18] et la section 3.2). En revanche, lorsque l'on considère un anneau A infini, on ne dispose de résultats satisfaisants que dans un nombre très limité de cas (voir le Théorème 3.4). Pour combler en partie ce manque, on va considérer ici trois familles très importantes d'anneaux infinis : les anneaux de polynômes, les anneaux de séries formelles et les corps infinis. Pour mener à bien cette tâche, on va commencer par donner, dans la section 2, les définitions essentielles et les énoncés précis des théorèmes principaux contenus dans ce texte. Puis, après avoir rappelé un certain nombre de résultats préliminaires dans la section 3, on s'attaquera dans la section 4 au problème de la taille maximale des λ -quiddités irréductibles sur les anneaux $A[X]$, en particulier dans les cas où A est fini où est un corps. Enfin, dans la dernière section, on s'intéressera aux cas des séries formelles et des corps, afin d'apporter un peu plus de profondeur aux résultats que l'on aura obtenu pour $\mathbb{K}[X]$.

2. DÉFINITIONS ET RÉSULTATS PRINCIPAUX

L'objectif poursuivi par cette section est de rappeler les définitions précises de l'ensemble des concepts qui seront utiles dans la suite et qui ont été évoqués dans l'introduction et de rassembler les résultats les plus significatifs démontrés dans ce texte.

Dans l'ensemble de ce qui suit, tous les anneaux considérés sont commutatifs et unitaires. Soit $(A, +, \times)$ l'un de ceux-ci. On note $\text{car}(A)$ la caractéristique de A , 0_A le neutre de A pour $+$ et 1_A le neutre pour \times . On supposera systématiquement que $0_A \neq 1_A$, c'est-à-dire que $A \neq \{0_A\}$. Si k est un entier naturel non nul, on pose $k_A := \sum_{l=1}^k 1_A$. $U(A)$ désigne le groupe des éléments inversibles de A et $A[[X]]$ l'anneau des séries formelles sur A . On considérera dans le reste de ce texte que 0_A est un diviseur de zéro. Si $B \subset A$, on dira que B est un sous-anneau unitaire de A si B est un anneau et si $1_B = 1_A$. Si A et B sont deux anneaux isomorphes, on écrira $A \cong B$. Si $N \geq 2$, on note, pour $a \in \mathbb{Z}$, $\bar{a} := a + N\mathbb{Z}$.

On commence par rappeler la définition précise des λ -quiddités.

Définition 2.1 ([7], définition 2.2). *Soient A un anneau commutatif unitaire et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que le n -uplet (a_1, \dots, a_n) d'éléments de A est une λ -quiddité sur A de taille n si (a_1, \dots, a_n) est une solution de (E_A) , c'est-à-dire si $M_n(a_1, \dots, a_n) = \pm \text{Id}$. S'il n'y a pas d'ambiguïté on parlera simplement de λ -quiddité.*

Dans la suite, afin d'éviter des redondances lexicales, on utilisera à la fois les termes solutions et λ -quiddités. Pour étudier ces objets, on introduit une opération sur les uplets de A .

Définition 2.2 ([7], lemme 2.7). *Soient $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ et $(b_1, \dots, b_m) \in A^m$. On définit l'opération ci-dessous :*

$$(a_1, \dots, a_n) \oplus (b_1, \dots, b_m) = (a_1 + b_m, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n + b_1, b_2, \dots, b_{m-1}).$$

Le $(n + m - 2)$ -uplet obtenu est appelé la somme de (a_1, \dots, a_n) avec (b_1, \dots, b_m) .

Exemples. On donne ci-dessous quelques exemples de sommes dans \mathbb{Z} :

- $(3, 1, 3) \oplus (4, 0, 1, 2) = (5, 1, 7, 0, 1)$;
- $(2, 3, 2, 2) \oplus (-1, 3, -2, 0) = (2, 3, 2, 1, 3, -2)$;
- $(6, -1, 2, 0, 2) \oplus (1, 2, 1, 3) = (9, -1, 2, 0, 3, 2, 1)$;
- $n \geq 2$, $(a_1, \dots, a_n) \oplus (0, 0) = (0, 0) \oplus (a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$.

L'opération que nous venons d'introduire est particulièrement adaptée à l'étude des solutions de (E_A) car elle possède la propriété fondamentale suivante : si (b_1, \dots, b_m) est une λ -quiddité sur l'anneau A alors $(a_1, \dots, a_n) \oplus (b_1, \dots, b_m)$ est une solution de (E_A) si et seulement si (a_1, \dots, a_n) est une λ -quiddité (voir [7, 23] et [13] proposition 3.7). Toutefois, il est important de remarquer que \oplus n'est ni commutative ni associative (voir [23] exemple 2.1) et que les k -uplets d'éléments de A n'ont pas d'inverse pour \oplus lorsque $k \geq 3$.

Définition 2.3 ([7], définition 2.5). *Soient $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ et $(b_1, \dots, b_n) \in A^n$. On note $(a_1, \dots, a_n) \sim (b_1, \dots, b_n)$ si (b_1, \dots, b_n) est obtenu par permutations circulaires de (a_1, \dots, a_n) ou de (a_n, \dots, a_1) .*

On constate aisément que \sim est une relation d'équivalence sur les n -uplets d'éléments de A (voir [23] lemme 1.7). Par ailleurs, si $(a_1, \dots, a_n) \sim (b_1, \dots, b_n)$ alors (a_1, \dots, a_n) est une λ -quiddité si et seulement si (b_1, \dots, b_n) en est une également (voir [7] proposition 2.6). Par ailleurs, on peut préciser la définition ci-dessus. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note D_n le groupe diédral de cardinal $2n$. Celui-ci est engendré par deux éléments s et r avec s d'ordre 2 et r d'ordre n . D_n agit sur $\{1, \dots, n\}$ de la façon suivante. Soient $k \in \{0, \dots, n-1\}$ et $i \in \{1, \dots, n\}$. Il existe un unique $j \in \{1, \dots, n\}$ tel que $(k+i) + n\mathbb{Z} = j + n\mathbb{Z}$. On pose $r^k.i = j$ et $s.i = n - i + 1$. À la lueur de ces éléments, on pose, pour $\sigma \in D_n$, $(a_1, \dots, a_n)^\sigma = (a_{\sigma.1}, \dots, a_{\sigma.n})$ et on a $(a_1, \dots, a_n) \sim (b_1, \dots, b_n)$ si et seulement s'il existe $\sigma \in D_n$ tel que $(a_1, \dots, a_n)^\sigma = (b_1, \dots, b_n)$.

Les deux définitions précédentes nous permettent de définir précisément la notion d'irréductibilité annoncée.

Définition 2.4 ([7], définition 2.9). *Une solution (c_1, \dots, c_n) avec $n \geq 3$ de (E_A) est dite réductible s'il existe une solution de (E_A) (b_1, \dots, b_l) et un m -uplet (a_1, \dots, a_m) d'éléments de A tels que :*

- $(c_1, \dots, c_n) \sim (a_1, \dots, a_m) \oplus (b_1, \dots, b_l)$;
- $m \geq 3$ et $l \geq 3$.

Une solution est dite irréductible si elle n'est pas réductible. On note $\text{Irr}(A)$ l'ensemble des solutions irréductibles sur A .

Remarque. Le 2-uplet $(0_A, 0_A)$ est toujours une λ -quiddité. Cependant, celle-ci n'est jamais considérée comme étant irréductible.

Comme annoncé dans l'introduction, cette notion d'irréductibilité permet de restreindre l'étude de (E_A) à la bonne connaissance des λ -quiddités irréductibles sur A , puisque ces dernières permettent de reconstruire toutes les solutions. L'établissement de la liste complète des éléments de $\text{Irr}(A)$ pour un anneau fixé étant généralement hors de portée, on se concentre sur la recherche de propriétés vérifiées par les λ -quiddités irréductibles. Pour cela, on utilise notamment l'objet introduit dans la définition ci-dessous :

Définition 2.5. *Soit A un anneau commutatif unitaire. Si les tailles des solutions irréductibles de (E_A) sont bornées alors on note ℓ_A la taille maximale de celles-ci. Dans le cas contraire, on pose $\ell_A = +\infty$.*

On dispose déjà d'un certain nombre de résultats concernant cet objet (voir la section suivante). Ici, on propose de déterminer la valeur de celui-ci lorsque l'on se place sur l'anneau de polynômes $A[X]$, avec A un anneau fini, ou sur l'anneau $\mathbb{K}[X]$, avec \mathbb{K} un corps. Plus précisément, on va démontrer les résultats ci-dessous.

Théorème 2.6. *Soit A un anneau commutatif unitaire fini. On a l'équivalence ci-dessous :*

$$\ell_{A[X]} < +\infty \iff A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ ou } A \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

De plus, $\ell_{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]} = \ell_{(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]} = 4$ et, pour $k \in \{2, 3\}$, on a :

$$\text{Irr}((\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})[X]) = \{\pm(\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}), (\bar{0}, P(X), \bar{0}, -P(X)), (P(X), \bar{0}, -P(X), \bar{0}); P \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})[X] - \{\pm\bar{1}\}\}.$$

Ce théorème est démontré dans la section 4. Par ailleurs, les résultats utilisés pour obtenir ce dernier nous permettront d'avoir très facilement la proposition ci-dessous qui permet de considérer un grand nombre de cas où A est un anneau infini.

Proposition 2.7. *Soient A un anneau commutatif unitaire et $n \geq 2$.*

i) Supposons que A est un anneau fini. On a : $\ell_{A[X_1, \dots, X_n]} < +\infty \iff A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $A \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

ii) On suppose que A vérifie une au moins une des trois propriétés ci-dessous :

- *A est de caractéristique $m \notin \{0, 2, 3\}$;*
- *A possède un élément nilpotent ;*
- *A possède un élément inversible différent de $\pm 1_A$.*

On a $\ell_{A[X_1]} = \ell_{A[X_1, \dots, X_n]} = +\infty$.

Ce résultat permet notamment de connaître $\ell_{\mathbb{K}[X]}$ pour tous les corps commutatifs. Cependant, cette information ne prend tout son sens que si l'on connaît au préalable $\ell_{\mathbb{K}}$. Pour combler ce manque, on démontrera, dans la section 5, le résultat suivant qui, en plus de donner du relief au calcul de $\ell_{\mathbb{K}[X]}$, nous permettra de connaître précisément la taille maximale des λ -quiddités irréductibles pour une classe importante d'anneaux.

Théorème 2.8. *Soit \mathbb{K} un corps commutatif. On a $\ell_{\mathbb{K}} < +\infty$ si et seulement si \mathbb{K} est fini.*

Enfin, on s'intéressera pour terminer aux anneaux de séries formelles, que l'on peut voir comme des généralisations des anneaux de polynômes. Plus précisément, on démontrera dans la section 5 le résultat ci-dessous :

Théorème 2.9. *Soit A un anneau commutatif unitaire. On a $\ell_{A[[X]]} = +\infty$.*

3. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

L'objectif de cette partie est de fournir un certain nombre d'éléments qui nous seront utiles dans la suite et de rappeler quelques résultats déjà obtenus sur ℓ_A , afin de mettre en perspective les théorèmes énoncés à la fin de la section précédente.

3.1. Continuants. Dans la suite, on aura besoin de connaître une expression des coefficients de la matrice $M_n(a_1, \dots, a_n)$. Plus précisément, on va utiliser une formule où ces derniers sont présentés à l'aide de déterminants. Pour cela, on rappelle la définition classique ci-dessous :

On pose $K_{-1} := 0_A$ et $K_0 := 1_A$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$. On note

$$K_n(a_1, \dots, a_n) := \begin{vmatrix} a_1 & 1_A & & & & \\ 1_A & a_2 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1_A & a_{n-1} & 1_A \\ & & & & 1_A & a_n \end{vmatrix}.$$

$K_n(a_1, \dots, a_n)$ est le continuant de a_1, \dots, a_n . Les continuants $K_j(a_i, \dots, a_{j+i-1})$ seront désignés dans la suite par le terme sous-continuants de $K_n(a_1, \dots, a_n)$ (ou plus simplement sous-continuants s'il n'y a pas d'ambiguïté) On dispose de l'égalité suivante (voir par exemple [4]) qui se prouve par récurrence.

Proposition 3.1. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$. On a :*

$$M_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} K_n(a_1, \dots, a_n) & -K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) \\ K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) & -K_{n-2}(a_2, \dots, a_{n-1}) \end{pmatrix}.$$

Pour obtenir une expression explicite du polynôme continuant, on dispose d'un algorithme simple appelé algorithme d'Euler (ou règle d'Euler), introduit lors des travaux menés par L. Euler sur les fractions continues. On peut le décrire de la façon suivante (voir par exemple [4] section 2). $K_n(a_1, \dots, a_n)$ est la somme de tous les produits possibles des a_1, \dots, a_n , dans lesquels un nombre quelconque de paires disjointes de termes consécutifs est supprimé. Chacun de ces produits étant multiplié par -1 puissance le nombre de paires supprimées. On commence donc par le produit $a_1 \times \dots \times a_n$. Ensuite, on soustrait tous les produits de la forme $a_1 \times \dots \times a_{i-1} \times a_{i+2} \times \dots \times a_n$. Puis, on additionne tous les produits possibles de a_1, \dots, a_n , dans lesquels deux paires disjointes de termes consécutifs ont été supprimées et on continue ainsi de suite.

Exemples. En utilisant cette règle, on obtient facilement les formules ci-dessous :

- $K_2(a_1, a_2) = a_1 a_2 - 1$;
- $K_3(a_1, a_2, a_3) = a_1 a_2 a_3 - a_3 - a_1$;
- $K_4(a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1 a_2 a_3 a_4 - a_3 a_4 - a_1 a_4 - a_1 a_2 + 1$;
- $K_5(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 - a_3 a_4 a_5 - a_1 a_4 a_5 - a_1 a_2 a_5 - a_1 a_2 a_3 + a_5 + a_3 + a_1$.

On termine cette sous-partie en rappelant les énoncés et les preuves de quelques propriétés déjà connues, et plus ou moins classiques, du polynôme continuant qui seront utiles dans la suite.

Proposition 3.2. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$ et $u \in U(A)$.*

- i) $K_n(a_1, \dots, a_n) = K_n(a_n, \dots, a_1)$.
- ii) *On suppose n pair.* $K_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{n-1}, u^{-1}a_n) = K_n(a_1, \dots, a_n)$.
- iii) *On suppose n impair.* $K_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_n) = uK_n(a_1, \dots, a_n)$.
- iv) *On suppose que n est pair et que $M_n(a_1, \dots, a_n) = \epsilon Id$, avec ϵ dans $\{-1_A, 1_A\}$, alors on a l'égalité :* $M_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{n-1}, u^{-1}a_n) = \epsilon Id$.

Démonstration. i) La preuve de ce résultat est très classique et s'effectue grâce à une récurrence double. La formule est immédiate pour $n = 1$. Pour tout $(a_1, a_2) \in A^2$, on a :

$$K_2(a_1, a_2) = a_1 a_2 - 1_A = a_2 a_1 - 1_A = K_2(a_2, a_1).$$

Supposons qu'il existe un $n \geq 2$ tel que, pour tout $(b_1, \dots, b_n) \in A^n$ et pour tout $(c_1, \dots, c_{n-1}) \in A^{n-1}$, on a $K_n(b_1, \dots, b_n) = K_n(b_n, \dots, b_1)$ et $K_{n-1}(c_1, \dots, c_{n-1}) = K_{n-1}(c_{n-1}, \dots, c_1)$. Soit $(a_1, \dots, a_{n+1}) \in A^{n+1}$. En développant le déterminant suivant la première colonne, on obtient :

$$\begin{aligned} K_{n+1}(a_1, \dots, a_{n+1}) &= a_1 K_n(a_2, \dots, a_{n+1}) - K_{n-1}(a_3, \dots, a_{n+1}) \\ &= a_1 K_n(a_{n+1}, \dots, a_2) - K_{n-1}(a_{n+1}, \dots, a_3) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= K_{n+1}(a_{n+1}, \dots, a_1) \quad (\text{développement suivant la dernière colonne}). \end{aligned}$$

Par récurrence, le résultat est démontré.

ii) et iii) Soit $n = 2l$. On dispose de l'égalité matricielle suivante :

$$M_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} u & 0_A \\ 0_A & 1_A \end{pmatrix} M_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}, u^{-1}a_{2l}) \begin{pmatrix} u^{-1} & 0_A \\ 0_A & 1_A \end{pmatrix}.$$

Donc, on a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}
M &= M_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}, u^{-1}a_{2l}) \\
&= \begin{pmatrix} K_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}, u^{-1}a_{2l}) & K_{n-1}(u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}, u^{-1}a_{2l}) \\ K_{n-1}(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}) & K_{n-2}(u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} u^{-1} & 0_A \\ 0_A & 1_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_n(a_1, \dots, a_n) & K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) \\ K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) & K_{n-2}(a_2, \dots, a_{n-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & 0_A \\ 0_A & 1_A \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} K_n(a_1, \dots, a_n) & u^{-1}K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) \\ uK_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) & K_{n-2}(a_2, \dots, a_{n-1}) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

- $K_n(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}, u^{-1}a_{2l}) = K_n(a_1, \dots, a_{2l})$;
- $K_{n-1}(ua_1, u^{-1}a_2, \dots, ua_{2l-1}) = uK_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$.

iv) Le résultat s'obtient en combinant ii), iii) et la proposition 3.1. □

3.2. Quelques résultats sur ℓ_A . Lorsque l'on étudie les λ -quiddités irréductibles sur un anneau A , deux questions émergent naturellement. Y a-t-il un nombre fini de solutions irréductibles sur A ? Les tailles de celles-ci sont-elles majorées? Dans le cas des anneaux finis, ces deux interrogations sont rigoureusement identiques et la réponse commune à celles-ci est donnée par le résultat ci-dessous.

Théorème 3.3 ([18], Théorème 1.1). *Soit A un anneau commutatif unitaire fini. Il n'y a qu'un nombre fini de λ -quiddités irréductibles sur A . De plus, on a :*

- si $\text{car}(A) = 2$ alors $4 \leq \ell_A \leq \frac{|SL_2(A)|}{|A|} + 2$;
- si $\text{car}(A) \neq 2$ alors $\max(4, \text{car}(A)) \leq \ell_A \leq \frac{|SL_2(A)|}{2|A|} + 2$.

Notons que les minoration générales fournies par ce théorème sont optimales. En effet, $\ell_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = 4$ et $\ell_{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} = 6$. Pour les anneaux de petit cardinaux, on connaît les valeurs exactes (voir par exemple [10] section 5.2).

Lorsque l'anneau considéré est infini, on doit étudier chaque cas séparément. On regroupe dans le théorème ci-dessous quelques valeurs connus :

Théorème 3.4. *i) ([8] Théorème 6.2) $\ell_{\mathbb{Z}} = 4$. De plus, on a :*

$$\text{Irr}(\mathbb{Z}) = \{(1, 1, 1), (-1, -1, -1), (0, a, 0, -a), (a, 0, -a, 0); a \in \mathbb{Z} - \{\pm 1\}\}.$$

ii) ([7] proposition 3.3) $\ell_{\mathbb{Z}[i]} = +\infty$.

iii) ([14] Théorème 2.7) Soit α un nombre complexe transcendant. On a $\ell_{\mathbb{Z}[\alpha]} = 4$ et :

$$\text{Irr}(\mathbb{Z}[\alpha]) = \{(1, 1, 1), (-1, -1, -1), (0, P(\alpha), 0, -P(\alpha)), (P(\alpha), 0, -P(\alpha), 0); P \in \mathbb{Z}[X] - \{\pm 1\}\}.$$

iv) ([17] Théorème 2.8) Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'anneaux commutatifs unitaires. On suppose qu'au moins deux anneaux de cette famille sont de caractéristique 0. On a $\ell_{\prod_{i \in I} A_i} = +\infty$. En particulier, $\ell_{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}} = +\infty$.

On termine cette sous-partie en rappelant deux petits résultats très utiles.

Proposition 3.5 ([18] proposition 2.16). *Soient B un anneau commutatif unitaire et A un sous-anneau unitaire de B . Une solution irréductible sur A est une solution irréductible sur B . En particulier, on a $\ell_A \leq \ell_B$.*

Proposition 3.6 ([17] corollaire 3.3). *Soient A et B deux anneaux commutatifs unitaires isomorphes et $f : A \rightarrow B$ un isomorphisme. Un n -uplet (a_1, \dots, a_n) est une λ -quiddité irréductible sur A si et seulement si $(f(a_1), \dots, f(a_n))$ est une λ -quiddité irréductible sur B . En particulier, on a $\ell_A = \ell_B$.*

Grâce à ces résultats, on peut facilement calculer la taille maximale des irréductibles pour un premier anneau de polynômes.

Corollaire 3.7. *L'ensemble des λ -quiddités irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$ est :*

$$\text{Irr}(\mathbb{Z}[X]) = \{(1, 1, 1), (-1, -1, -1), (0, P(X), 0, -P(X)), (P(X), 0, -P(X), 0); P \in \mathbb{Z}[X] - \{\pm 1\}\}.$$

En particulier, $\ell_{\mathbb{Z}[X]} = 4$.

Démonstration. Comme e est transcendant (Théorème de Hermite, voir par exemple [12] et [11] Théorème III.59), l'application $f : \mathbb{Z}[e] \rightarrow \mathbb{Z}[X]$
 $P(e) \mapsto P(X)$ est un isomorphisme d'anneaux unitaires. En utilisant ce dernier, le théorème 3.4 iii) et la proposition précédente, on obtient le résultat souhaité. \square

Remarque. Une preuve complète d'un résultat plus général sera donnée dans la section 4.4.

3.3. Quelques éléments sur les λ -quiddités irréductibles. On regroupe dans cette sous-partie les quelques éléments sur les solutions irréductibles dont on aura besoin dans la suite. On commence par les éléments de petite taille présents dans $\text{Irr}(A)$ (voir par exemple [8] exemple 2.7).

Proposition 3.8. *Soit A un anneau commutatif unitaire.*

i) *Il n'existe pas de λ -quiddité de taille 1 sur A .*

ii) *$(0_A, 0_A)$ est la seule solution de (E_A) de taille 2.*

iii) *$(1_A, 1_A, 1_A)$ et $(-1_A, -1_A, -1_A)$ sont les seules solutions de (E_A) de taille 3. Elles sont toutes les deux irréductibles.*

iv) *Les λ -quiddités de taille 4 sur A sont les 4-uplets (a, b, a, b) , avec $(a, b) \in A^2$ et $ab = 2_A$, et $(-b, a, b, -a)$, avec $(a, b) \in A^2$ et $ab = 0_A$. Ces derniers appartiennent à l'ensemble $\text{Irr}(A)$ si et seulement si $a, b \neq \pm 1_A$. En particulier, $(0_A, 0_A, 0_A, 0_A) \in \text{Irr}(A)$ et $\ell_A \geq 4$.*

v) *Les éléments de $\text{Irr}(A)$ de taille supérieure à 5 ne contiennent pas $0_A, 1_A$ ou -1_A .*

Pour effectuer la preuve de notre résultat principal, on utilisera le résultat général ci-dessous :

Théorème 3.9 ([17], Théorème 2.5). *Soient I un ensemble et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'anneaux commutatifs unitaires indexée par I . Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $B = \prod_{i \in I} A_i$ et $((a_{i,1})_i, \dots, (a_{i,n})_i) \in B^n$.*

i) *$((a_{i,1})_i, \dots, (a_{i,n})_i)$ est une λ -quiddité si et seulement s'il existe $(\epsilon_{A_i})_i \in \{-1_B, 1_B\}$ tel que pour tout $i \in I$ $M_n(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}) = \epsilon_{A_i} \text{Id}$.*

ii) *$((a_{i,1})_i, \dots, (a_{i,n})_i)$ est une λ -quiddité réductible si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées :*

- *il existe $3 \leq l \leq n - 1$ tel que pour tout $i \in I$ il existe une λ -quiddité $(b_{i,1}, \dots, b_{i,l})$ sur A_i ;*
- *il existe $(\epsilon_{A_i})_i \in \{-1_B, 1_B\}$ tel que pour tout $i \in I$ $M_l(b_{i,1}, \dots, b_{i,l}) = \epsilon_{A_i} \text{Id}$;*
- *il existe $\sigma \in D_n$ tel que pour tout $i \in I$ $(a_{i,1}, \dots, a_{i,n})^\sigma = (c_{i,1}, \dots, c_{i,n+2-l}) \oplus (b_{i,1}, \dots, b_{i,l})$ avec $(c_{i,1}, \dots, c_{i,n+2-l}) \in A_i^{n+2-l}$.*

Si une λ -quiddité $((a_{i,1})_i, \dots, (a_{i,n})_i)$ sur $\prod_{i \in I} A_i$ vérifie les trois conditions précédentes on dira que les λ -quiddités $(a_{i,1}, \dots, a_{i,n})$ sont simultanément réductibles.

Pour étudier l'irréductibilité des solutions, on utilisera régulièrement les deux résultats suivants.

Proposition 3.10. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \in \mathbb{N}^*$ et (a_1, \dots, \dots, a_n) un n -uplet d'éléments de A . On suppose que $K_n(a_1, \dots, \dots, a_n) = \epsilon \in \{\pm 1_A\}$. On pose $x := \epsilon K_{n-1}(a_2, \dots, \dots, a_n)$ et $y := \epsilon K_{n-1}(a_1, \dots, \dots, a_{n-1})$. On a :*

$$M_{n+2}(x, a_1, \dots, a_n, y) = -\epsilon Id.$$

Démonstration. En développant les déterminants qui définissent les continuants, on obtient les égalités ci-dessous :

- $K_{n+1}(x, a_1, \dots, a_n) = xK_n(a_1, \dots, a_n) - K_{n-1}(a_2, \dots, a_n) = \epsilon x - \epsilon x = 0_A$;
- $K_{n+1}(a_1, \dots, a_n, y) = yK_n(a_1, \dots, a_n) - K_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) = \epsilon y - \epsilon y = 0_A$.

Comme $M_{n+2}(x, a_1, \dots, a_n, y) \in SL_2(A)$, on a nécessairement $K_{n+2}(x, a_1, \dots, a_n, y) = -\epsilon$. Par conséquent, on a $M_{n+2}(x, a_1, \dots, a_n, y) = -\epsilon Id$. □

Proposition 3.11. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \geq 4$ et (a_1, \dots, \dots, a_n) une solution de (E_A) . Cette λ -quiddité est irréductible si et seulement si pour tout $1 \leq i \leq n-3$ et pour tout $2 \leq j \leq n-i$, on a $K_i(a_j, \dots, a_{j+i-1}) \neq \pm 1_A$.*

Démonstration. On procède par contraposée.

\Leftarrow : Supposons qu'il existe $1 \leq i \leq n-3$ et $2 \leq j \leq n-i$ tels que $K_i(a_j, \dots, a_{j+i-1}) = \epsilon \in \{\pm 1_A\}$. Par la proposition précédente, il existe $(x, y) \in A^2$ tel que $M_{i+2}(x, a_j, \dots, a_{j+i-1}, y) = -\epsilon Id$, et $3 \leq i+2 \leq n-1$. Par conséquent, la solution (a_1, \dots, a_n) est réductible. On peut en effet écrire :

- si $3 \leq j \leq n-i-1$, $(a_1, \dots, a_n) \sim (a_{j+i}-y, a_{j+i+1}, \dots, a_n, a_1, \dots, a_{j-2}, a_{j-1}-x) \oplus (x, a_j, \dots, a_{j+i-1}, y)$;
- si $j = 2$, $(a_1, \dots, a_n) \sim (a_{i+2}-y, a_{i+3}, \dots, a_n, a_1-x) \oplus (x, a_2, \dots, a_{i+1}, y)$;
- si $j = n-i$, $(a_1, \dots, a_n) \sim (a_n-y, a_1, \dots, a_{n-i-1}-x) \oplus (x, a_{n-i}, \dots, a_{n-1}, y)$.

\Rightarrow : Supposons que (a_1, \dots, a_n) est une solution réductible de (E_A) . Il existe deux λ -quiddités sur l'anneau A , (b_1, \dots, b_l) et $(c_1, \dots, c_{l'})$ telles que $l, l' \geq 3$, $l + l' = n + 2$ et :

$$(a_1, \dots, a_n) \sim (b_1, \dots, b_l) \oplus (c_1, \dots, c_{l'}).$$

On distingue quatre cas :

- $(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_l) \oplus (c_1, \dots, c_{l'})$. On a $(b_1, \dots, b_l) = (b_1, a_2, \dots, a_{l-1}, b_l)$ et donc, par la proposition 3.1, $K_{l-2}(a_2, \dots, a_{l-1}) = \pm 1_A$. De plus, $1 \leq l-2 \leq n-3$.
- Il existe $2 \leq j \leq n$ tel que $(a_j, \dots, a_n, a_1, \dots, a_{j-1}) = (b_1, \dots, b_l) \oplus (c_1, \dots, c_{l'})$.
 - Si $l \leq n-j+1$ alors $j \leq n-2$ et $(b_1, \dots, b_l) = (b_1, a_{j+1}, \dots, a_{j+l-2}, b_l)$ et donc, par la proposition 3.1, $K_{l-2}(a_{j+1}, \dots, a_{j+l-2}) = \pm 1_A$. De plus, $3 \leq j+1 \leq n-(l-2) \leq n-1$ et $1 \leq l-2 \leq n-3$.
 - Si $l \geq n-j+2$ alors $l' \leq j$ et $(c_1, \dots, c_{l'}) = (c_1, a_{j-l'+2}, \dots, a_{j-1}, c_{l'})$ et donc, par la proposition 3.1, $K_{l'-2}(a_{j-l'+2}, \dots, a_{j-1}) = \pm 1_A$. De plus, $2 \leq j-l'+2 \leq n-(l'-2)$ et $1 \leq l'-2 \leq n-3$.

- $(a_n, \dots, a_1) = (b_1, \dots, b_l) \oplus (c_1, \dots, c_{l'})$. On a $(b_1, \dots, b_l) = (b_1, a_{n-1}, \dots, a_{n-l+2}, b_l)$ et donc, par les propositions 3.1 et 3.2, $K_{l-2}(a_{n-l+2}, \dots, a_{n-1}) = K_{l-2}(a_{n-1}, \dots, a_{n-l+2}) = \pm 1_A$. De plus, $3 \leq n-l+2 = n-(l-2)$ et $1 \leq l-2 \leq n-3$.
- Il existe $2 \leq j \leq n$ tel que $(a_j, \dots, a_1, a_n, \dots, a_{j+1}) = (b_1, \dots, b_l) \oplus (c_1, \dots, c_{l'})$.
 - Si $l \leq j$ alors $(b_1, \dots, b_l) = (b_1, a_{j-1}, \dots, a_{j-l+2}, b_l)$ et donc, par les propositions 3.1 et 3.2, $K_{l-2}(a_{j-l+2}, \dots, a_{j-1}) = K_{l-2}(a_{j-1}, \dots, a_{j-l+2}) = \pm 1_A$. De plus, $2 \leq j-l+2 \leq n-(l-2)$ et $1 \leq l-2 \leq n-3$.
 - Si $l \geq j+1$ alors $l' \leq n-j+1$ et $(c_1, \dots, c_{l'}) = (c_1, a_{l'+j-2}, \dots, a_{j+1}, c_{l'})$ et donc, par les propositions 3.1 et 3.2, $K_{l'-2}(a_{j+1}, \dots, a_{l'+j-2}) = K_{l'-2}(a_{l'+j-2}, \dots, a_{j+1}) = \pm 1_A$. De plus, $3 \leq j+1 \leq l = n-(l'-2)$ et $1 \leq l'-2 \leq n-3$.

□

On termine cette section en rappelant le concept de solution pairement irréductible. Celui a été défini à l'origine sur \mathbb{Z} mais il s'étend naturellement à tout anneau commutatif unitaire.

Définition 3.12 ([15] définition 5.4). *Soit A un anneau commutatif unitaire. Une λ -quiddité de taille paire sur A est dite pairement irréductible si on ne peut pas la réduire avec une solution de (E_A) de taille paire. Dans le cas contraire, elle est dite pairement réductible.*

Exemples. — Les λ -quiddités sur A de taille 4 sont pairement irréductibles.

- $(1_A, 1_A, 1_A, 1_A)$ est une λ -quiddité pairement irréductible sur A . En effet, si elle était pairement réductible alors il existerait une solution de la forme $(a, 1_A, 1_A, b)$, ce qui n'est pas le cas.
- $(1_A, 2_A, 1_A, 5_A, 0_A, -3_A)$ est pairement réductible puisqu'elle est égale à la somme $(1_A, 2_A, 1_A, 2_A) \oplus (3_A, 0_A, -3_A, 0_A)$.

Notons qu'une solution pairement réductible est réductible. En revanche, la réciproque est fausse. En effet, la solution du deuxième exemple de la liste ci-dessus est pairement irréductible mais elle est réductible puisqu'elle contient 1_A .

Proposition 3.13. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, \dots, a_{2n}) \in A^{2n}$. Si $(a_1, \dots, \dots, a_{2n})$ est une solution de (E_A) alors elle est pairement irréductible si et seulement si pour tout entier $1 \leq i \leq n-2$ et pour tout $2 \leq j \leq 2n-2i$, on a $K_{2i}(a_j, \dots, a_{j+2i-1}) \neq \pm 1_A$.*

Démonstration. La preuve est identique à celle de la proposition 3.11.

□

3.4. Structure des anneaux commutatifs unitaires finis. L'objectif de cette sous-partie est de rappeler quelques propriétés des anneaux locaux que l'on utilisera dans la section suivante (voir par exemple [1]).

Définition 3.14. *Un anneau commutatif unitaire est dit local s'il possède un unique idéal maximal.*

Exemples. — Soient p un nombre premier et $n \geq 1$. L'anneau $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ est local.

— $\mathbb{Q}[[X]]$ est un anneau local.

— Soient q la puissance d'un nombre premier et $n \geq 1$. L'anneau $\frac{\mathbb{F}_q[[X]]}{\langle X^n \rangle}$ est local.

On va maintenant donner trois résultats classiques sur ces anneaux.

Proposition 3.15. *Soit A un commutatif unitaire. Les proposition sont équivalentes.*

- i) *L'anneau A est local.*
- ii) *L'ensemble $A - U(A)$ est un idéal de A .*
- iii) *Pour tout x dans A , x est inversible ou $1_A - x$ est inversible.*

Proposition 3.16. *Soit A un anneau local fini qui n'est pas un corps. L'anneau A possède un élément nilpotent non nul.*

Démonstration. Soit M l'unique idéal maximal de A . Soit I un idéal premier de A . L'anneau $\frac{A}{I}$ est intègre. Or, A est fini. Donc, $\frac{A}{I}$ est intègre et fini, ce qui implique que $\frac{A}{I}$ est un corps. Ainsi, I est maximal et donc $I = M$. Le nilradical de A est par conséquent égal à M .

Soit x un élément non inversible et non nul de A (x existe car A n'est pas un corps). L'idéal $\langle x \rangle$ étant différent de A , il est inclus dans un idéal maximal de A , c'est-à-dire dans M . Ainsi, $x \in M$, ce qui implique que x est nilpotent. □

Théorème 3.17 ([1] Théorème 3.1.4). *Soit A un anneau commutatif unitaire fini.*

- i) *A est isomorphe à un produit direct d'un nombre fini d'anneaux locaux finis.*
- ii) *Si A est isomorphe à $B_1 \times \dots \times B_r$ et à $C_1 \times \dots \times C_l$, avec $B_1, \dots, B_r, C_1, \dots, C_l$ des anneaux locaux finis, alors $r = l$ et il existe une bijection de $\llbracket 1; r \rrbracket$, notée σ , telle que, pour tout $1 \leq i \leq r$, B_i est isomorphe à $C_{\sigma(i)}$.*

4. TAILLE MAXIMALE DES λ -QUIDDITÉS IRRÉDUCTIBLES SUR $A[X]$ LORSQUE A EST FINI

L'objectif de cette section est de démontrer le théorème 2.6 et la proposition 2.7, c'est-à-dire d'obtenir des informations sur $\ell_{A[X]}$ pour certains anneaux A , notamment les anneaux finis. Pour cela, on va démontrer plusieurs résultats intermédiaires, qui donneront, une fois regroupés, les éléments souhaités.

4.1. Quelques éléments sur les λ -quiddités sur $A[X]$. On va rassembler dans cette sous-partie un certain nombre de résultats génériques sur les solutions de $(E_{A[X]})$.

Proposition 4.1. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \geq 4$ et $(P_1(X), \dots, P_n(X)) \in (A[X])^n$. On suppose que, pour tout $1 \leq i \leq n$, le coefficient dominant de P_i n'est pas un diviseur de 0_A . Si $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = \pm 1_A$ alors au moins deux polynômes P_i sont constants. De plus, si exactement deux P_i sont constants alors ils sont adjacents, valent b et b^{-1} pour un certain $b \in U(A)$, et ne sont pas situés au bord du n -uplet.*

Démonstration. Soit $(P_1(X), \dots, P_n(X)) \in (A[X])^n$ vérifiant l'égalité $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = \epsilon$ avec $\epsilon \in \{-1_A, 1_A\}$.

Cas général : On suppose par l'absurde qu'au plus un P_i est constant. Il existe $1 \leq i_0 \leq n$ tel que $\deg(P_{i_0}) \geq 0$ et, pour tous les entiers i compris entre 1 et n différents de i_0 , on a $\deg(P_i) \geq 1$.

Par l'algorithme d'Euler, $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))$ est une somme dont chacun des termes est un produit de P_i multiplié par $\pm 1_A$. Plus précisément, on peut écrire $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = (\prod_{i=1}^n P_i(X)) + S(X)$, avec S une somme dont chacun des termes est un produit d'au plus $n - 2$ polynômes P_j (et de $\pm 1_A$).

Comme les coefficients dominants des P_i ne sont pas des diviseurs de 0_A , on a :

$$d := \deg \left(\prod_{i=1}^n P_i(X) \right) = \sum_{i=1}^n \deg(P_i) \geq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^n \deg(P_i).$$

De plus, $\deg(S(X))$ est inférieur au maximum des degrés de ses termes. Ces derniers sont des produits d'au plus $n - 2$ polynômes. Donc, puisque les coefficients dominants des P_i ne sont pas des diviseurs de 0_A , le degré de chacun des termes de S est la somme des degrés d'au plus $n - 2$ polynômes P_i . Par conséquent, le degré des termes composants S est strictement inférieur à $\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^n \deg(P_i)$ et donc $\deg(S) < d$.

Ainsi, $\deg(K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))) = d \geq n - 1 \geq 1$, ce qui est absurde, puisque $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))$ est un polynôme constant égal à ϵ . Il y a ainsi au moins deux polynômes constants parmi les P_i .

Cas de deux polynômes constants : Supposons qu'il y ait exactement deux polynômes constants parmi les P_i . Si ces derniers ne sont pas adjacents alors les termes de S sont des produits d'au plus $n - 3$ polynômes non constant et donc $\deg(S) < \deg(\prod_{i=1}^n P_i(X))$. Par conséquent, les deux polynômes constants sont adjacents.

Notons d_i le degré de P_i et c_i le coefficient dominant de P_i . Par ce qui précède, il existe $1 \leq i_0 \leq n - 1$ tel que $P_{i_0} = c_{i_0}$ et $P_{i_0+1} = c_{i_0+1}$. Le coefficient de $X^{d_1+\dots+d_n}$ dans $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))$ est égal à $c := (c_{i_0}c_{i_0+1} - 1_A) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0, i_0+1}}^n c_i$. Puisque $d_1 + \dots + d_n \geq 1$ et $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = \epsilon$, on a $c = 0_A$. Les c_i n'étant pas des diviseurs de 0_A , on a $(c_{i_0}c_{i_0+1} - 1_A) = 0_A$, c'est-à-dire $c_{i_0+1} = c_{i_0}^{-1}$.

Supposons par l'absurde que $i_0 = 1$. On a $P_1 = c_1$, $P_2 = c_1^{-1}$ et $\deg(P_i) \geq 1$ pour tout $3 \leq i \leq n$. Par l'algorithme d'Euler, on peut écrire :

$$K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = \left(\prod_{i=1}^n P_i(X) \right) + S(X) = \left(\prod_{i=3}^n P_i(X) \right) + S(X),$$

avec S une somme dont chacun des termes est un produit d'au plus $n - 2$ polynômes P_j (et de $\pm 1_A$). De plus, on a :

$$S(X) = - \prod_{i=3}^n P_i(X) - c_1 \prod_{i=4}^n P_i(X) + S'(X),$$

avec S' une somme dont chacun des termes est un produit d'au plus $n - 4$ polynômes P_j non constants, et de $\pm 1_A$ (si $n = 4$, $S' = -c_1c_1^{-1} + 1_A = 0_A$). En particulier,

$$K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = -c_1 \prod_{i=4}^n P_i(X) + S'(X)$$

et $\deg(S') < \deg(-c_1 \prod_{i=4}^n P_i)$. Donc, $\deg(K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))) \geq 1$. Ceci est absurde. Supposons maintenant que $i_0 = n - 1$. Par la proposition 3.2, $\pm 1_A = K_n(P_n(X), \dots, P_1(X)) = K_n(P_1(X), \dots, P_n(X))$, ce qui est impossible, par ce qui précède. Par conséquent, les deux polynômes constants ne sont pas situés au bord du n -uplet. □

Remarque. Si $n = 3$, il est possible d'avoir des n -uplets avec deux polynômes constants sur le bord dont le continuant vaut $\pm 1_A$. Par exemple, $K_3(1_A, 1_A, X) = -1_A$.

Proposition 4.2. *Soient A un anneau commutatif unitaire intègre, $n \geq 4$ et $(P_1(X), \dots, P_n(X))$ une λ -quiddité sur $A[X]$. On suppose que tous les P_i sont non nuls. Il y a au moins deux polynômes P_i qui sont constants. Si $n \geq 6$, il y a au moins quatre polynômes P_i qui sont constants.*

Démonstration. Soit $(P_1(X), \dots, P_n(X))$ une λ -quiddité sur $A[X]$. L'anneau A étant intègre et les polynômes étant non nuls, les coefficients dominants de tous les P_i ne sont pas des diviseurs de 0_A . De plus, par la proposition 3.1, on a $K_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = \pm 1_A$. Par conséquent, par la proposition précédente, au moins deux P_i sont constants. On suppose maintenant que $n \geq 6$.

Supposons que le nombre de P_i constant est exactement égal à 2. Par la proposition précédente, ces derniers sont situés côte à côte. En effectuant des permutations circulaires, on peut obtenir une solution $(Q_1(X), \dots, Q_n(X))$ où les seuls polynômes constants sont Q_1 et Q_n . Par la proposition 3.1, on a $K_{n-2}(Q_2(X), \dots, Q_{n-1}(X)) = \pm 1_A$. Par la proposition 4.1, ceci est impossible, puisque les Q_i présents ne sont pas constants et $n - 2 \geq 4$.

Supposons que le nombre de P_i constant est exactement égal à 3. On distingue trois cas :

- Supposons que les polynômes constants sont situés côte à côte. En effectuant des permutations circulaires, on peut obtenir une solution $(Q_1(X), \dots, Q_n(X))$ où les seuls polynômes constants sont Q_1 , Q_2 et Q_n . Par la proposition 3.1, on a $K_{n-2}(Q_2(X), \dots, Q_{n-1}(X)) = \pm 1_A$, ce qui est impossible, par la proposition 4.1.
- Supposons que seuls deux polynômes constants sont situés côte à côte. En effectuant des permutations circulaires, on peut obtenir une solution $(Q_1(X), \dots, Q_n(X))$ où les seuls polynômes constants sont Q_1 , Q_n et un Q_i avec i un entier compris entre 3 et $n - 2$. Par la proposition 3.1, on a $K_{n-2}(Q_2(X), \dots, Q_{n-1}(X)) = \pm 1_A$, ce qui est impossible, par la proposition 4.1.
- Supposons que tous les polynômes constants n'ont pas de voisin constant. En effectuant des permutations circulaires, on peut obtenir une solution $(Q_1(X), \dots, Q_n(X))$ où $(Q_2(X), \dots, Q_{n-1}(X))$ contient exactement deux polynômes constants qui ne sont pas adjacents. Par la proposition 3.1, on a $K_{n-2}(Q_2(X), \dots, Q_{n-1}(X)) = \pm 1_A$, ce qui est impossible, par la proposition 4.1.

Ainsi, le n -uplet initial contient au moins quatre polynômes constants. □

Remarques. i) La borne inférieure de 4 obtenue dans la proposition précédente est optimale. En effet, si A est intègre, on peut trouver des solutions de $(E_{A[X]})$ sans composante nulle, de taille arbitrairement grande, qui contiennent seulement quatre polynômes constants. On peut par exemple considérer celle de la proposition 4.6 avec $a = 1_A$.

ii) Si A n'est pas intègre, il peut exister des λ -quiddités sur $A[X]$, de taille arbitrairement grande, qui ne contiennent aucun polynôme constant. Prenons par exemple $A := \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Le $4n$ -uplet $(\bar{2}X, \dots, \bar{2}X)$ est une solution de $(E_{A[X]})$ (puisque $(\bar{2}X, \bar{2}X, \bar{2}X, \bar{2}X)$ est une λ -quiddité sur $A[X]$).

Corollaire 4.3. *i) L'ensemble des λ -quiddités irréductibles sur $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ est :*

$$\text{Irr}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]) = \{(\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}), (\bar{0}, P(X), \bar{0}, P(X)), (P(X), \bar{0}, P(X), \bar{0}); P \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X] - \{\bar{1}\}\}.$$

En particulier, $\ell_{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]} = 4$.

ii) L'ensemble des λ -quiddités irréductibles sur $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$ est :

$$\text{Irr}((\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]) = \{(\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}), (-\bar{1}, -\bar{1}, -\bar{1}), (\bar{0}, P(X), \bar{0}, -P(X)), (P(X), \bar{0}, -P(X), \bar{0}); P \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X] - \{\pm\bar{1}\}\}.$$

En particulier, $\ell_{(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]} = 4$.

Démonstration. i) D'après la proposition 4.2, les λ -quiddités sur $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ de taille supérieure à 4 possèdent toutes une composante constante (puisque $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est intègre), c'est-à-dire une composante valant $\bar{0}$ ou $\bar{1}$. Par la proposition 3.8, les solutions irréductibles de $(E_{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]})$ sont donc de taille inférieure à 4. En utilisant l'intégrité de l'anneau $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ et la proposition 3.8, on aboutit à l'ensemble des irréductibles donné dans l'énoncé.

ii) La preuve est identique à celle du premier point. \square

Proposition 4.4. *Soient A un anneau commutatif unitaire et $(P_1(X), \dots, P_n(X))$ une λ -quiddité sur $A[X]$.*

i) *Pour tout $Q \in A[X]$, $(P_1(Q(X)), \dots, P_n(Q(X)))$ est une λ -quiddité sur $A[X]$. En particulier, pour tout $a \in A$, $(P_1(a), \dots, P_n(a))$ est une λ -quiddité sur A .*

ii) *Si $(P_1(X), \dots, P_n(X))$ est réductible alors, pour tout $a \in A$, $(P_1(a), \dots, P_n(a))$ est réductible.*

Démonstration. i) Il existe $\epsilon \in \{\pm 1_A\}$ tel que $M_n(P_1(X), \dots, P_n(X)) = R(X)Id$ avec R constant égal à ϵ . Soit $Q(X) \in A[X]$. On a :

$$M_n(P_1(Q(X)), \dots, P_n(Q(X))) = R(Q(X))Id = \epsilon Id.$$

ii) Si $(P_1(X), \dots, P_n(X)) \sim (Q_1(X), \dots, Q_l(X)) \oplus (R_1(X), \dots, R_{l'}(X))$ alors, pour tout $a \in A$, on a :

$$(P_1(a), \dots, P_n(a)) \sim (Q_1(a), \dots, Q_l(a)) \oplus (R_1(a), \dots, R_{l'}(a)).$$

Ainsi, si $(P_1(X), \dots, P_n(X))$ est réductible alors, pour tout $a \in A$, $(P_1(a), \dots, P_n(a))$ est réductible. \square

Remarques. i) La réciproque de ii) est fausse. Prenons par exemple $A := \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et $n = 8$. Un calcul immédiat nous donne que le n -uplet $(X + \bar{3}, \bar{2}, \bar{3}, X, X, \bar{2}, \bar{3}, X + \bar{2})$ est une λ -quiddité sur $A[X]$. De plus, en calculant les sous-continuant et en utilisant les propositions 3.11 et 4.1, on montre que celle-ci est irréductible. En revanche, pour tout \bar{a} dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $(\bar{a} + \bar{3}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{a}, \bar{a}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{a} + \bar{2})$ est une solution réductible de $(E_{\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}})$, car elle contient $\bar{-1}, \bar{0}$ ou $\bar{1}$ (proposition 3.8).

ii) Soit n un entier naturel non nul. Le point i) de la proposition nous permet de constater que s'il existe une λ -quiddité de taille n sur $A[X]$ possédant une composante non constante alors il en existe une infinité et le degré des composantes polynomiales de ces solutions n'est pas majoré.

4.2. Quelques solutions particulières. On va étudier dans cette sous-partie plusieurs λ -quiddités précises sur des anneaux de polynômes, afin d'obtenir des informations qui nous seront utiles dans la suite.

Proposition 4.5. *Soient A un anneau commutatif unitaire et $m \geq 1$. On suppose que A possède un élément a non nul vérifiant $a^2 = 0_A$ et on pose :*

$$K := -K_{8m-3}(X^2, a, \dots, X^m, a, X^{m+1}, -a, \dots, X^{2m}, -a, X, -a, \dots, X^m, -a, X^{m+1}, a, \dots, X^{2m}).$$

Le $8m$ -uplet

$$(a, X^2, a, \dots, X^m, a, X^{m+1}, -a, \dots, X^{2m}, -a, X, -a, \dots, X^m, -a, X^{m+1}, a, \dots, X^{2m}, a, K),$$

est une solution irréductible sur $A[X]$. En particulier, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

Démonstration. Notons (b_1, \dots, b_{8m}) le $8m$ -uplet de l'énoncé. Parmi b_2, \dots, b_{8m-1} , il y a $2m - 1$ éléments valant a et $2m$ valant $-a$. On va montrer que ce $8m$ -uplet est une λ -quiddité sur $A[X]$.

Première étape : On commence par calculer $K_1 := K_{8m-2}(b_2, \dots, b_{8m-1})$.

Par l'algorithme d'Euler, K_1 est la somme de tous les produits possibles des b_2, \dots, b_{8m-1} , dans lesquels un nombre quelconque de paires disjointes de termes consécutifs est supprimé. Chacun des termes est multiplié par -1_A puissance le nombre de paires supprimées. Considérons un terme de cette somme. Si celui-ci contient au moins quatre b_i alors il contient au moins deux $\pm a$. Comme $a^2 = 0_A$, ce terme est nul. Par conséquent, K_1 est la somme de $-1_A = (-1_A)^{4m-1}$ et de la somme S de tous les produits possibles des b_2, \dots, b_{8m-1} , dans lesquels $4m-2$ paires disjointes de termes consécutifs ont été supprimées. Chacun des termes de S est donc le produit d'un X^j et de $\pm a$ (et de $(-1_A)^{4m-2} = 1_A$).

Pour étudier S , on va déterminer les produits dans lesquels X^i intervient. On considère les différentes valeurs possibles de $1 \leq i \leq 2m$.

- Supposons que $i = 1$. Pour obtenir un terme contenant X , on doit obligatoirement supprimer toutes les paires situées à gauche du seul X présent. Les termes contenant X sont donc de deux types : les aX qui sont au nombre de m et les $-aX$ qui sont au nombre de m . Par conséquent, ces termes dans S se compensent si $\text{car}(A) \neq 2$. Si $\text{car}(A) = 2$ alors il y a $2m$ termes valant aX dans S et leur somme est égale à 0_A .
- Supposons que $2 \leq i \leq m$. Pour obtenir un terme contenant X^i , on doit obligatoirement supprimer toutes les paires situées à gauche du X^i que l'on va sélectionner. Les termes contenant le X^i le plus à gauche sont donc de deux types : les aX^i qui sont au nombre de $2m - i + 1$ et les $-aX^i$ qui sont au nombre de $2m$. Les termes contenant le X^i le plus à droite sont également de deux types : les aX^i qui sont au nombre de m et les $-aX^i$ qui sont au nombre de $m - i + 1$. Dans S il y a donc $3m - i + 1$ termes de la forme aX^i et autant de la forme $-aX^i$. Par conséquent, ces termes dans S se compensent si $\text{car}(A) \neq 2$. Si $\text{car}(A) = 2$ alors il y a $2(3m - i + 1)$ termes aX^i dans S et leur somme est égale à 0_A .
- Supposons que $m + 1 \leq i \leq 2m$. Pour obtenir un terme contenant X^i , on doit obligatoirement supprimer toutes les paires situées à gauche du X^i que l'on va sélectionner. Les termes contenant le X^i le plus à gauche sont donc de deux types : les aX^i qui sont au nombre de m et les $-aX^i$ qui sont au nombre de $3m - i + 1$. Les termes contenant le X^i le plus à droite sont de la forme aX^i et sont au nombre de $2m - i + 1$. Dans S il y a donc $3m - i + 1$ termes de la forme aX^i et autant de la forme $-aX^i$. Par conséquent, ces termes dans S se compensent si $\text{car}(A) \neq 2$. Si $\text{car}(A) = 2$ alors il y a $2(3m - i + 1)$ termes aX^i dans S et leur somme est égale à 0_A .

On a donc $S = 0_A$ et $K_1 = -1_A$. Posons $u := -K_{8m-3}(b_3, \dots, b_{8m-1})$ et $v := -K_{8m-3}(b_2, \dots, b_{8m-2})$. Par la proposition 3.10, le $8m$ -uplet $(u, b_2, \dots, b_{8m-1}, v)$ est une λ -quiddité sur $A[X]$.

Par l'algorithme d'Euler, $-u$ est la somme de tous les produits possibles des b_3, \dots, b_{8m-1} , dans lesquels un nombre quelconque de paires disjointes de termes consécutifs est supprimé. Chacun des termes est multiplié par -1_A puissance le nombre de paires supprimées. Considérons un terme de cette somme. Si celui-ci contient au moins trois b_i alors il contient au moins deux $\pm a$. Comme $a^2 = 0_A$, ce terme est nul. Par conséquent, $-u$ est la somme des produits ne contenant qu'un seul terme multiplié par $(-1_A)^{4m-2} = 1_A$. De plus, ces termes sont nécessairement des b_j d'indice impair, c'est-à-dire que $-u$ est la somme des a et des $-a$ présents parmi b_3, \dots, b_{8m-1} . Par conséquent $-u = (2m-1)_{Aa} - (2m)_{Aa} = -a$. Par ailleurs, $v = K$. Le $8m$ -uplet de l'énoncé est donc une solution de (E_A) .

Deuxième étape : Montrons que la solution de l'énoncé est irréductible.

Pour faire cela on va considérer tous les sous-continuant de taille $1 \leq l \leq 8m - 3$ que l'on peut former à partir de (b_2, \dots, b_{8m-1}) , en distinguant ceux de taille paire et ceux de taille impaire.

cas impair : On commence par considérer les sous-continuant de taille impaire. Ces derniers sont de deux types :

- Supposons que le l -uplet choisi est de taille impaire et commence par $\pm a$. Il est de la forme $(\pm a, X^j, \pm a, \dots, X^{j'}, \pm a)$. En reprenant le même raisonnement que pour le calcul de u , on obtient que le sous-continuant est de la forme ka avec $k \in \mathbb{Z}1_A$. Comme a est non inversible (puisque $a^2 = 0_A$), $ka \neq \pm 1_A$.
- Supposons que le uplet choisi est de taille impaire $l := 2l' + 1$ et commence par X^j . Il est de la forme $(X^j, \pm a, \dots, X^{j'}, \pm a, X^{j''})$. En utilisant l'algorithme d'Euler, on constate que le sous-continuant, que l'on note K' , est égal à la somme de deux termes S_1 et S_2 . S_1 est une somme de termes de la forme $X^d(\pm a)X^{d'} = \pm aX^{d+d'}$ et S_2 est égale à la somme de tous les $(-1_A^{l'})X^d$ pour toutes les puissances de X qui apparaissent dans le l -uplet choisi. K' est donc une somme de polynômes non constants. Par conséquent, soit K' est un polynôme non constant de $A[X]$ soit $K' = 0_A$. Dans tous les cas, $K' \neq \pm 1_A$.

cas pair : On s'intéresse maintenant aux sous-continuant de taille paire. Ces derniers sont de deux types :

i) Supposons que le l -uplet choisi est de taille paire et commence par le polynôme X^j . Il est de la forme $(X^j, \pm a, \dots, X^{j'}, \pm a)$. On note K'' le sous-continuant associé. On distingue plusieurs cas :

- Supposons que le l -uplet choisi ne contienne pas le couple b_{4m-1}, b_{4m} . On considère donc un sous-uplet de $(b_2, \dots, b_{4m-1}) = (X^2, a, \dots, X^m, a, X^{m+1}, -a, \dots, X^{2m}, -a)$ ou un sous-uplet de $(b_{4m}, \dots, b_{8m-1}) = (X, -a, \dots, X^m, -a, X^{m+1}, a, \dots, X^{2m}, a)$. En reprenant la méthode développée dans la première étape, on constate que K'' est une somme de polynômes de la forme $\pm aX^d$. Parmi ceux-ci, il y en a un seul de degré j' , celui que l'on obtient en supprimant toutes les paires situées à gauche de $X^{j'}$. Par conséquent, $\deg(K'') \geq j'$ et $K'' \neq \pm 1_A$.
- Supposons que le l -uplet choisi contienne le couple b_{4m-1}, b_{4m} . En particulier, il contient le X^{2m} le plus à gauche. On distingue plusieurs cas :
 - Supposons que le uplet contient le X^{2m} le plus à droite. Dans ce cas, le uplet choisi est de la forme $(X^j, \pm a, \dots, X^{2m}, -a, X, -a, \dots, X^{2m}, a)$, avec $j \geq 3$ (puisque l est pair et inférieur à $8m - 3$, c'est-à-dire $l \leq 8m - 4$). En reprenant les méthodes déjà utilisées, on constate que le sous-continuant est une somme de polynômes de la forme $\pm aX^d$, avec $1 \leq d \leq 2m$. Les termes de cette somme contenant X^2 sont de deux types : les aX^2 qui sont au nombre de m et les $-aX^2$ qui sont au nombre de $m - 1$. Par conséquent, le sous-continuant est un polynôme non constant et ne peut donc pas être égal à $\pm 1_A$.
 - Supposons que le uplet ne contient pas le X^{2m} le plus à droite mais contient le X^{2m-1} le plus à droite. En reprenant les méthodes déjà utilisées, on constate que le sous-continuant est une somme de polynômes de la forme $\pm aX^d$, avec $1 \leq d \leq 2m$. Dans K'' , il y a m termes $-aX$ et $m - 1$ termes aX . Par conséquent, K'' est un polynôme non constant et est donc différent de $\pm 1_A$.
 - Supposons que le uplet ne contient ni le X^{2m} le plus à droite ni le X^{2m-1} le plus à droite (ce cas implique que $m \geq 2$). En reprenant les méthodes déjà utilisées, on constate que le sous-continuant est une somme de polynômes de la forme $\pm aX^d$. On distingue deux cas :

- Supposons que $j = 2m$. Par hypothèse, $j' \leq 2m - 2$. Parmi les polynômes qui restent lorsque l'on a utilisé l'algorithme d'Euler, il y en a un seul de degré j' , celui que l'on obtient en supprimant toutes les paires situées à gauche de $X^{j'}$. Par conséquent, $\deg(K'') \geq j'$ et $K'' \neq \pm 1_A$.
- Supposons que $j \leq 2m - 1$. Notons k le nombre de a présents à droite du uplet choisi, c'est-à-dire le nombre de b_i avec i impair supérieur à $6m + 1$ présents dans le uplet sélectionné, et r le nombre de $-a$ présents à droite du uplet choisi, c'est-à-dire le nombre de b_i avec i impair compris entre $4m$ et $6m$ présents dans le uplet sélectionné. On a $r \geq 1$ et $k \geq 0$. Dans K'' , il y a $r + 1$ termes $-aX^{2m}$ et k termes aX^{2m} . Par conséquent, K'' est la somme d'un polynôme de degré inférieur ou égal à $2m - 1$ et de $(k - r - 1)_A X^{2m}$. Si $(k - r - 1)_A \neq 0_A$ alors $K'' \neq \pm 1_A$. Supposons maintenant que $(k - r - 1)_A = 0_A$. Cela signifie que la caractéristique de A divise $k - r - 1$. Dans K'' , il y a $r + 2$ termes $-aX^{2m-1}$ et k termes aX^{2m-1} . Par conséquent, K'' est la somme d'un polynôme de degré inférieur ou égal à $2m - 2$ et de $(k - r - 2)_A X^{2m-1}$. Comme $k - r - 2$ est premier avec $k - r - 1$, $(k - r - 2)_A \neq 0_A$ et $K'' \neq \pm 1_A$.

ii) Supposons que le l -uplet choisi est de taille paire et commence par $\pm a$. On procède comme pour i).

Ainsi, par la proposition 3.11, la solution de l'énoncé est irréductible. □

Exemple. Plaçons-nous sur l'anneau $A := \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Par ce qui précède, le 24-uplet ci-dessous

$$(\bar{3}, X^2, \bar{3}, X^3, \bar{3}, X^4, \bar{6}, X^5, \bar{6}, X^6, \bar{6}, X, \bar{6}, X^2, \bar{6}, X^3, \bar{6}, X^4, \bar{3}, X^5, \bar{3}, X^6, \bar{3}, \bar{3}X^{12} - \bar{3}X^9 + \bar{4}X^6 - \bar{2}X^5 - \bar{2}X^4 + X^3 - \bar{2}X^2 - X)$$

est une solution irréductible sur $A[X]$, puisque $\bar{3}^2 = \bar{0}$.

Proposition 4.6. *Soient A un anneau commutatif unitaire, l un entier supérieur à 2 et $a \in A$ tel que $a^2 = 1_A$. Le $(2l + 8)$ -uplet*

$$(X, a, a, -X + a, \underbrace{X, \dots, X}_l, X, a, a, -X + a, \underbrace{-X, \dots, -X}_l)$$

est une solution pairement irréductible de $(E_{A[X]})$ vérifiant :

$$M_{2l+8}(X, a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) = (-1_A)^{l-1} Id.$$

De plus, si $a \neq \pm 1_A$ alors cette solution est irréductible.

Démonstration. Notons, avant de débiter la preuve, qu'il existe toujours un a vérifiant les conditions de l'énoncé (il suffit de prendre $a = \pm 1_A$).

i) On commence par montrer que le $(2l + 8)$ -uplet de l'énoncé est une solution de $(E_{A[X]})$. Pour faire cela, on a besoin de quelques calculs intermédiaires :

$$SM_1(X)S = \begin{pmatrix} 0_A & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} S = \begin{pmatrix} -1_A & 0_A \\ X & -1_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_A & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_A & 1_A \\ -1_A & -X \end{pmatrix} = M_1(-X)^{-1}.$$

$$\begin{aligned}
M_4(X, a, a, -X + a) &= \begin{pmatrix} -X + a & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -aX & X - a \\ a & -1_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aX - 1_A & -a \\ X & -1_A \end{pmatrix} \\
&= - \begin{pmatrix} 0_A & -a \\ a & 0_A \end{pmatrix} \\
&= -aS.
\end{aligned}$$

Par conséquent, avec ces deux formules, on obtient :

$$\begin{aligned}
M &= M_{2l+8}(X, a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) \\
&= M_l(-X, \dots, -X)M_4(X, a, a, -X + a)M_l(X, \dots, X)M_4(X, a, a, -X + a) \\
&= M_l(-X, \dots, -X)(-aS)M_l(X, \dots, X)(-aS) \\
&= M_l(-X, \dots, -X)SM_l(X, \dots, X)S \\
&= M_l(-X, \dots, -X)[(-1_A)^{l-1}(SM_1(X)S)(SM_1(X)S) \dots (SM_1(X)S)] \\
&= (-1_A)^{l-1}[M_1(-X) \dots M_1(-X)][M_1(-X)^{-1} \dots M_1(-X)^{-1}] \\
&= (-1_A)^{l-1}Id.
\end{aligned}$$

Le $2l + 8$ -uplet de l'énoncé vérifie donc bien l'égalité indiquée.

ii) On va maintenant s'intéresser aux caractères irréductible et pairement irréductible de cette solution. Pour faire cela, on va, comme dans la proposition précédente, calculer les sous-continuant susceptibles de valoir $\pm 1_A$. Comme $a^2 = 1_A$, a est inversible et n'est donc pas un diviseur de 0_A . Par conséquent, grâce la proposition 4.1, il y a de nombreuses possibilités de sous-continuant que l'on peut écarter. On donne dans la liste ci-dessous les cas restants, en ne détaillant que certains calculs.

- ◇ $K_1(a) = a$.
- $K_2(a, a) = a^2 - 1_A = 0_A \neq \pm 1_A$.
- ◇ $K_3(a, a, -X + a) = -a$.
- $K_{l+5}(a, a, -X + a, \underbrace{X, \dots, X}_l, X, a)$. On a :

$$\begin{aligned}
M &= M_{l+5}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a) \\
&= M_1(a)M_{l+1}(X, \dots, X)M_3(a, a - X + a) \\
&= \begin{pmatrix} a & -1_A \\ 1_A & 0_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_{l+1}(X, \dots, X) & -K_l(X, \dots, X) \\ K_l(X, \dots, X) & -K_{l-1}(X, \dots, X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a & aX \\ 0_A & -a \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} aK_{l+1}(X, \dots, X) - K_l(X, \dots, X) & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a & aX \\ 0_A & -a \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -a[aK_{l+1}(X, \dots, X) - K_l(X, \dots, X)] & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Donc, $K_{l+5}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a) = -aK_{l+2}(a, X, \dots, X) \neq \pm 1_A$, puisque $l + 1 \geq 1$.

- $K_{l+6}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a) = K_l(X, \dots, X) \neq \pm 1_A$.
- $K_{l+7}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a) = -K_{l-1}(X, \dots, X) \neq \pm 1_A$, car $l \geq 2$.

- $K_{l+l'+7}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, \underbrace{-X, \dots, -X}_{l'})$, avec $1 \leq l' \leq l - 2$. On a :

$$\begin{aligned}
M &= M_{l+l'+7}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) \\
&= M_{l'}(-X, \dots, -X)M_4(X, a, a, -X + a)M_l(X, \dots, X)M_3(a, a, -X + a) \\
&= M_{l'}(-X, \dots, -X)M_4(X, a, a, -X + a)M_l(X, \dots, X)M_4(X, a, a, -X + a)M_1(X)^{-1} \\
&= M_{l'}(-X, \dots, -X)(-1_A)^{l-1}M_l(-X, \dots, -X)^{-1}M_1(X)^{-1} \\
&= (-1_A)^{l-1}M_{l-l'}(-X, \dots, -X)^{-1}M_1(X)^{-1} \\
&= (-1_A)^{l-1} \begin{pmatrix} -K_{l-l'-2}(-X, \dots, -X) & K_{l-l'-1}(-X, \dots, -X) \\ -K_{l-l'-1}(-X, \dots, -X) & K_{l-l'}(-X, \dots, -X) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_A & 1_A \\ -1_A & X \end{pmatrix} \\
&= (-1_A)^{l-1} \begin{pmatrix} -K_{l-l'-1}(-X, \dots, -X) & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Donc, $K_{l+l'+7}(a, a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) = (-1_A)^l K_{l-l'-1}(-X, \dots, -X) = (-1_A)^{l'+1} K_{l-l'-1}(X, \dots, X) \neq \pm 1_A$, puisque $l - l' - 1 \geq 1$.

- $K_2(a, -X + a) = -aX \neq \pm 1_A$.
- $K_3(a, -X + a, X) = -aX^2 - a \neq \pm 1_A$.
- $K_{l+5}(a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a) = -K_{l+1}(-X, X, \dots, X) \neq \pm 1_A$.
- $K_{l+6}(a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a) = K_l(-X, X, \dots, X) \neq \pm 1_A$.
- $K_{l+l'+6}(a, -X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, \underbrace{-X, \dots, -X}_{l'})$, avec $1 \leq l' \leq l - 1$, est égal à $(-1_A)^l K_{l-l'}(X, -X, \dots, -X) \neq \pm 1_A$, puisque $l - l' \geq 1$.
- $K_{l+5}(-X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a) = aK_l(-X + a, X, \dots, X) \neq \pm 1_A$.
- $K_{l+l'+5}(-X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, \underbrace{-X, \dots, -X}_{l'})$, avec $1 \leq l' \leq l$.
 - On suppose que $l' < l$. Le continuant est égal à $(-1_A)^l aK_{l-l'}(X - a, -X, \dots, -X) \neq \pm 1_A$.
 - ◇ $K_{2l+5}(-X + a, X, \dots, X, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) = (-1_A)^l a$.
- $K_{l'+3}(\underbrace{X, \dots, X}_{l'}, a, a, -X + a)$, avec $1 \leq l' \leq l + 1$. On distingue deux cas :
 - Si $l' \neq 2$ le continuant est égal à $aK_{l'-2}(X, \dots, X) \neq \pm 1_A$ car $l' - 2 \geq 1$ ou $l' - 2 = -1$.
 - ◇ $K_5(X, X, a, a, -X + a) = (-1_A)^l a$.
- $K_{l'+l''+3}(\underbrace{X, \dots, X}_{l'}, a, a, -X + a, \underbrace{-X, \dots, -X}_{l''})$, avec $1 \leq l' \leq l + 1$ et $1 \leq l'' \leq l$. On distingue plusieurs cas :
 - Supposons que $l'' > l' \geq 1$. Le continuant est égal à $(-1_A)^{l'-1} aK_{l'-l''}(-X, \dots, -X) \neq \pm 1_A$.
 - ◇ Supposons que $l'' = l'$. $K_{2l'+3}(X, \dots, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) = (-1_A)^{l'-1} a$.
 - On suppose que $l'' = l' - 1 \geq 1$. Le continuant est égal à 0_A .
 - ◇ Si $l'' = l' - 2$, on obtient $K_{2l'+1}(X, \dots, X, a, a, -X + a, -X, \dots, -X) = (-1_A)^{l'} a$.
 - Supposons que $1 \leq l'' < l' - 2$. Le continuant vaut $(-1_A)^{l'} aK_{l'-l''-2}(-X, \dots, -X) \neq \pm 1_A$.

On constate que si $a \neq \pm 1_A$, tous les sous-continuant sont différents de $\pm 1_A$. Aussi, la solution donnée dans l'énoncé est irréductible si $a \neq \pm 1_A$. Si $a = \pm 1_A$, on constate que les seuls sous-continuant valant $\pm 1_A$ sont ceux précédés d'un \diamond . Or, ces derniers sont tous de taille impaire. Par conséquent, la solution est pairement irréductible. \square

Exemple. Soit $A := \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Par ce qui précède, $(X, \bar{5}, \bar{5}, -X + \bar{5}, X, X, X, X, \bar{5}, \bar{5}, -X + \bar{5}, -X, -X, -X)$ est une solution irréductible sur A , puisque $\bar{5}^2 = \bar{1}$ et $\bar{5} \neq \pm \bar{1}$.

Remarque. Soient A un anneau commutatif unitaire et $l \geq 2$. On suppose qu'il existe $a \in A$ tel que $a^2 = -1_A$. On peut montrer, en effectuant des calculs analogues à ceux que l'on vient de mener, que le $2l + 8$ -uplet

$$(X, a, -a, X + a, \underbrace{X, \dots, X}_l, X, a, -a, X + a, \underbrace{X, \dots, X}_l)$$

est une λ -quiddité irréductible sur l'anneau $A[X]$.

Proposition 4.7. Soient A un anneau commutatif unitaire et $l \geq 1$. On suppose que A possède un élément inversible y différent de $\pm 1_A$. Le $4l + 8$ -uplet

$$(y^{-1}X, y, y^{-1}, -yX + y, \underbrace{y^{-1}X, yX, \dots, y^{-1}X, yX}_{2l}, y^{-1}X, y, y^{-1}, -yX + y, \underbrace{-y^{-1}X, -yX, \dots, -y^{-1}X, -yX}_{2l})$$

est une solution irréductible de $(E_{A[X]})$. En particulier, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

Démonstration. Soit l un entier naturel non nul. Par la proposition précédente, le $4l + 8$ uplet

$$(X, 1_A, 1_A, -X + 1_A, \underbrace{X, \dots, X}_{2l}, X, 1_A, 1_A, -X + 1_A, \underbrace{-X, \dots, -X}_{2l})$$

est une λ -quiddité (réductible) sur $A[X]$. Soit y un élément inversible différent de $\pm 1_A$. Par la proposition 3.2 iv), le $4l + 8$ uplet de l'énoncé est une solution de $(E_{A[X]})$.

On va maintenant s'intéresser à l'irréductibilité de cette solution. Pour faire cela, on va, comme dans les cas précédents, calculer les sous-continuant susceptibles de valoir $\pm 1_A$. Par la proposition 4.1, il y a de nombreuses possibilités de sous-continuant que l'on peut écarter. En réalité, ceux qui doivent être calculés sont les mêmes, modulo les multiplications alternées par y et y^{-1} , que ceux considérés dans la preuve de la proposition précédente. En utilisant la proposition 3.12 ii) et iii) et les résultats concrets des calculs effectués dans la preuve de la proposition 4.6, on obtient facilement les valeurs souhaités. On distingue trois cas :

- Les sous-continuant qui aboutissaient dans la preuve de la proposition 4.6 à un polynôme non constant donnent toujours un polynôme non constant, puisqu'on obtient dans notre cas le même polynôme, éventuellement multiplié par y ou y^{-1} .
- Les sous-continuant dont la valeur était nulle restent nuls.
- Les sous-continuant qui avaient pour valeur $\pm 1_A$ dans la preuve précédente étaient tous de taille impaire. Après multiplication alternées par y et y^{-1} , ils vont donc valoir $\pm y$ ou $\pm y^{-1}$.

Dans tous les cas, on obtient des sous-continuant différents de $\pm 1_A$, ce qui implique l'irréductibilité de la solution considérée. \square

Exemple. Plaçons-nous sur l'anneau $A := \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$. Par la proposition précédente, le 16-uplet d'éléments de A $(\bar{5}X, \bar{3}, \bar{5}, \bar{4}X + \bar{3}, \bar{5}X, \bar{3}X, \bar{5}X, \bar{3}X, \bar{5}X, \bar{3}, \bar{5}, \bar{4}X + \bar{3}, \bar{2}X, \bar{4}X, \bar{2}X, \bar{4}X)$ est une solution irréductible de $(E_{A[X]})$, puisque $\bar{3} \times \bar{5} = \bar{1}$ et $\bar{3} \neq \pm \bar{1}$.

4.3. Démonstration du résultat principal. On a maintenant tous les éléments dont on a besoin pour effectuer la preuve du théorème 2.6, c'est-à-dire pour prouver que si A est un anneau commutatif unitaire fini alors $\ell_{A[X]} < +\infty \iff A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $A \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Démonstration du théorème 2.6. Soit A un anneau commutatif unitaire fini. Par le théorème 3.17, il existe un entier naturel non nul r et r anneaux locaux finis A_1, \dots, A_r tels que A est isomorphe à $B := A_1 \times \dots \times A_r$. Par conséquent, $A[X]$ et $B[X]$ sont isomorphes. Par la proposition 3.6, $\ell_{A[X]} = \ell_{B[X]}$. Dans la suite, on va chercher à calculer $\ell_{B[X]}$. Pour faire cela, on distingue plusieurs cas :

Premier cas : On suppose qu'au moins un des anneaux A_i n'est pas un corps. Sans perte de généralité, on peut supposer que A_1 n'est pas un corps.

Par la proposition 3.16, il existe x dans A_1 nilpotent et non nul. Il existe un entier $n \geq 2$ tel que $x^n = 0_{A_1}$ et $x^{n-1} \neq 0_{A_1}$. On pose $a := x^{n-1} \in A_1$ et $b := (a, 0_{A_2}, \dots, 0_{A_r}) \in B$. On a $n-2 \geq 0$ et donc $a^2 = x^{n+n-2} = x^n x^{n-2} = 0_{A_1}$ et $b^2 = 0_B$.

Par la proposition 4.5, $\ell_{B[X]} = +\infty$.

Deuxième cas : On suppose que tous les anneaux A_i sont des corps. On distingue trois cas :

i) On suppose que $r = 1$. L'anneau B est un corps. Si $\text{card}(B) \leq 3$ alors $B \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $B \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, et, par le corollaire 4.3, $\ell_{B[X]} = 4$ et l'ensemble des λ -quiddités irréductible sur $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})[X]$, avec $k \in \{2, 3\}$, est celui donné dans l'énoncé. Si $\text{card}(B) \geq 4$ alors, par la proposition 4.7, $\ell_{B[X]} = +\infty$.

ii) On suppose que $r \geq 2$ et que tous les anneaux A_i sont de caractéristique différente de 2. On pose $y := (-1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_r}) \in U(B)$. Cet élément de B est différent de $\pm 1_B$. Par conséquent, par la proposition 4.7, $\ell_{B[X]} = +\infty$.

iii) On suppose que $r \geq 2$ et qu'au moins des A_i est de caractéristique 2. Sans perte de généralité, on peut supposer que $\text{car}(A_1) = 2$. L'anneau $A[X]$ est isomorphe à $A_1[X] \times \dots \times A_r[X] := C$ et donc $\ell_{A[X]} = \ell_C$.

Soient $l \geq 2$ un entier et $n = 2l + 8$. On pose $(a_{1,1}, \dots, a_{1,n}) \in A_1^n$ le n -uplet de la proposition 4.6 avec $a = 1_A$. Pour tout $2 \leq i \leq r$, on pose $(a_{i,1}, \dots, a_{i,n}) = (0_{A_i}, \dots, 0_{A_i}) \in A_i^n$. Par la proposition 4.6, on a $M_n(a_{1,1}, \dots, a_{1,n}) = Id = -Id = (-1_{A_1})^{l+4} Id$ (puisque $\text{car}(A_1) = 2$). Par ailleurs, pour tout $2 \leq j \leq r$, $M_n(a_{j,1}, \dots, a_{j,n}) = (-1_{A_j})^{l+4} Id$. Par conséquent, par le théorème 3.9 i), $((a_{i,1})_{1 \leq i \leq n}, \dots, (a_{i,n})_{1 \leq i \leq n})$ est une λ -quiddité sur C .

De plus, $(a_{1,1}, \dots, a_{1,n})$ est une solution pairement irréductible de $A_1[X]$, c'est-à-dire qu'on ne peut la réduire qu'avec des solutions de taille impaire. Or, $(a_{2,1}, \dots, a_{2,n})$ ne peut être réduite qu'avec des solutions de taille paire. Par conséquent, ces deux λ -quiddités ne sont pas simultanément réductibles et donc, par le théorème 3.9 ii), $((a_{i,1})_{1 \leq i \leq n}, \dots, (a_{i,n})_{1 \leq i \leq n})$ est une λ -quiddité irréductible sur C . En particulier, $\ell_C = +\infty$. □

4.4. Quelques éléments sur les anneaux infinis. Jusqu'à présent, on s'est avant tout concentré sur les anneaux de polynômes dont les coefficients appartiennent à un anneau fini A . Cela dit, il va de soi que la question initiale s'étend naturellement aux cas des anneaux infinis. Cependant, lorsque l'on est dans cette situation, la connaissance de $\ell_{A[X]}$ n'est pas aussi intéressante que lorsque A est fini. En effet,

connaître $\ell_{A[X]}$ sans avoir aucune information sur ℓ_A est un résultat qui peut être considéré comme incomplet, et par conséquent un peu décevant. On peut néanmoins, grâce aux résultats intermédiaires établis pour démontrer le théorème 2.6, obtenir sans effort des éléments qui permettent de considérer une myriade d'anneaux extrêmement différents. Soit A un anneau commutatif unitaire.

- Si $n := \text{car}(A) \geq 4$ alors $\ell_{A[X]} = +\infty$. En effet, A contient une copie, notée B , de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et, par le théorème 2.6 et les propositions 3.5 et 3.6, $\ell_{A[X]} \geq \ell_{B[X]} = \ell_{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[X]} = +\infty$.
- Si A possède un élément inversible différent de $\pm 1_A$ alors, par la proposition 4.7, $\ell_{A[X]} = +\infty$.
- Si A possède un élément nilpotent non nul a alors $\ell_{A[X]} = +\infty$. En effet, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0_A$ et $a^{n-1} \neq 0_A$. Donc, $(a^{n-1})^2 = 0_A$ et, par la proposition 4.5, $\ell_{A[X]} = +\infty$.
- Si A est décomposable, c'est-à-dire si A est isomorphe à un produit direct d'un nombre fini d'anneaux commutatifs unitaires non triviaux, alors $\ell_{A[X]} = +\infty$. En effet, on peut reprendre les points ii) et iii) de la preuve du deuxième point de la démonstration du théorème 2.6, puisque ces derniers n'utilisent que l'existence d'une décomposition et la caractéristique des composantes.

En particulier, comme $A[X_1]$ est un sous-anneau de $A[X_1, \dots, X_n]$, on a démontré le deuxième point de la proposition 2.7.

Exemples. — Soit $A := \frac{\mathbb{Z}[Y]}{\langle Y^n \rangle}$, avec $n \geq 2$. Comme $(Y + \langle Y^n \rangle)^n = 0_A$, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

— Soit $A := \frac{\mathbb{Z}[Y]}{\langle Y^2 + Y + 1 \rangle}$. Comme $(-Y + \langle Y^2 + Y + 1 \rangle)(Y + 1 + \langle Y^2 + Y + 1 \rangle) = 1_A$ et $(-Y + \langle Y^2 + Y + 1 \rangle) \neq \pm 1_A$, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

— Soit $A := \mathcal{F}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, l'ensemble des fonctions de \mathbb{Z} dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Comme $\text{car}(A) = 4$, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

— Soit $A := \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Comme A est le produit direct d'un nombre fini d'anneaux, $\ell_{A[X]} = +\infty$.

Il y a toutefois quelques anneaux infinis qui méritent une attention particulière : ceux dont on connaît la taille maximale des λ -quiddités irréductibles. Ces derniers sont de deux types : ceux qui ont été étudiés dans d'autres travaux (qui sont listés dans le théorème 3.4) et les anneaux $A[X]$ lorsque A est fini (qui ont été étudiés dans le théorème 2.6) ou est égal à \mathbb{Z} (corollaire 3.7). Parmi tous ces anneaux, on peut déjà écarter, grâce à la proposition 3.5, ceux qui possèdent des solutions irréductibles de taille arbitrairement grande. Il reste donc à considérer les anneaux $\mathbb{Z}[X]$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ et $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$.

On commence par le cas de $\mathbb{Z}[X]$, c'est-à-dire l'étude de la taille maximale des λ -quiddités irréductibles sur $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$. Pour mener à bien cette tâche, on aura besoin du résultat ci-dessous :

Théorème 4.8 (Cuntz-Holm, [8] corollaire 3.3). *Soient $n \geq 2$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ une λ -quiddité. Il existe (i, j) dans $\llbracket 1; n \rrbracket^2$, $i \neq j$, tels que $|a_i| < 2$ et $|a_j| < 2$.*

Proposition 4.9. *Soit $n \geq 1$. On a $\ell_{\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]} = 4$.*

Démonstration. La preuve est semblable à celle du théorème 3.4 iii). On rappelle ci-dessous ses principaux points. Dans la suite, la partie entière d'un réel x est noté $E[x]$. On munit \mathbb{R}^n de la norme $\|(x_1, \dots, x_n)\| := \max(|x_1|, \dots, |x_n|)$.

Soient $l \geq 5$ et (P_1, \dots, P_l) une λ -quiddité sur $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$.

Supposons par l'absurde que tous les polynômes P_i sont non constants. Pour tout $1 \leq i \leq l$, $|P_i(x_1, \dots, x_n)|$ diverge vers $+\infty$ en l'infini. Soit $1 \leq i \leq l$. Il existe un réel M_i tel que pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ vérifiant $\|(x_1, \dots, x_n)\| \geq M_i$, $|P_i(x_1, \dots, x_n)| \geq 3$. On pose $M := \max(M_i, 1 \leq i \leq l)$. En procédant comme dans la preuve de la proposition 4.4 ii), on montre que $(P_1(M, \dots, M), \dots, P_l(M, \dots, M))$ est une λ -quiddité

sur \mathbb{Z} . Or, $|P_i(M, \dots, M)| \geq 3$ pour tout $1 \leq i \leq l$, ce qui est absurde, par le théorème de Cuntz-Holm. Par conséquent, il y a au moins un des polynômes P_i qui est constant.

Supposons par l'absurde que tous les polynômes constants sont de valeur absolue supérieure ou égale à 2. En évaluant les polynômes en (M, \dots, M) , on se retrouve à nouveau avec une solution sur \mathbb{Z} dont toutes les composantes sont de valeur absolue supérieure ou égale à 2, ce qui est absurde, par le théorème de Cuntz-Holm. Par conséquent, il existe $1 \leq i \leq l$ tel que $P_i \in \{-1, 0, 1\}$. Par la proposition 3.8, la solution est réductible, et donc $\ell_{\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]} \leq 4$. Ainsi, $\ell_{\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]} = 4$. \square

En reprenant les éléments de cette preuve, on peut obtenir le résultat ci-dessous :

Proposition 4.10. *Soient $k \geq 4$ et $n \geq 1$. On a $\ell_{\mathbb{Z}[i\sqrt{k}]} = \ell_{(\mathbb{Z}[i\sqrt{k}])[X_1, \dots, X_n]} = 4$.*

Démonstration. Soit $A := \mathbb{Z}[i\sqrt{k}] = \{a + ib\sqrt{k}, (a, b) \in \mathbb{Z}\}$. Comme $k \geq 4$, les éléments de l'anneau A de module strictement inférieur à 2 sont -1, 0 et 1. Donc, par le théorème de Cuntz-Holm, les λ -quiddités sur A contiennent toutes -1, 0 ou 1. Par la proposition 3.8, on a donc $\ell_A = 4$. Par ailleurs, les éléments de la preuve de la proposition précédente s'adaptent sans peine à la situation considérée ici. Par conséquent, on a $\ell_{A[X_1, \dots, X_n]} = 4$. \square

On va maintenant terminer la preuve de la proposition 2.7, ce qui nous donnera les éléments voulus sur $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ et $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$.

Démonstration de la partie i) de la proposition 2.7. \implies : On raisonne par contraposée. Soit A un anneau fini qui n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Par le théorème 2.6, $\ell_{A[X_1]} = +\infty$ et donc, par la proposition 3.5, $\ell_{A[X_1, \dots, X_n]} = +\infty$.

\impliedby : Soit A l'anneau $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Soient $n \geq 2$, $l \geq 5$ et $(P_1(X_1, \dots, X_n), \dots, P_l(X_1, \dots, X_n))$ une λ -quiddité sur $A[X_1, \dots, X_n]$. Supposons par l'absurde que tous les polynômes P_i sont non constants.

Il existe $\epsilon \in \{\pm 1_A\}$ tel que $M_l(P_1(X_1, \dots, X_n), \dots, P_l(X_1, \dots, X_n)) = T(X_1, \dots, X_n)Id$ et $T(X_1, \dots, X_n)$ est égal au polynôme constant ϵ .

Pour tout $1 \leq i \leq l$, on note $R_{j,i}$ la composante homogène de degré j de P_i ($R_{j,i}$ est un polynôme nul ou une somme de monômes de degré total j). La décomposition en composantes homogènes de P_i est $P_i(X_1, \dots, X_n) = \sum_{j=0}^{d_i} R_{j,i}(X_1, \dots, X_n)$. Comme P_i est non constant, $d_i \geq 1$ et $R_{d_i,i} \neq 0$. On pose $Q_i(X_1, \dots, X_n) := P_i(X_1^2, X_1 X_2, \dots, X_1 X_n)$. On a :

$$\begin{aligned} M_l(Q_1(X_1, \dots, X_n), \dots, Q_l(X_1, \dots, X_n)) &= M_l(P_1(X_1^2, \dots, X_1 X_n), \dots, P_l(X_1^2, \dots, X_1 X_n)) \\ &= T(X_1^2, \dots, X_1 X_n) \\ &= \epsilon Id. \end{aligned}$$

Ainsi, $(Q_1(X_1, \dots, X_n), \dots, Q_l(X_1, \dots, X_n))$ est une λ -quiddité sur $A[X_1, \dots, X_n]$. Par ailleurs, pour tout $1 \leq i \leq l$, on a $Q_i = \sum_{j=0}^{d_i} X_1^j R_{j,i}$. Pour tout $0 \leq j \leq d_i$, $X_1^j R_{j,i}$ est soit un polynôme nul soit une somme de monômes de degré total $2j$. La décomposition en composantes homogènes de Q_i étant unique, $X_1^j R_{j,i}$ est la composante homogène de degré $2j$ de Q_i . Par conséquent, $Q_i = \sum_{j=0}^{d_i} X_1^j R_{j,i}$ est la décomposition de Q_i en composantes homogènes. Ainsi, $\deg_{X_1}(Q_i) \geq 1$. En effet, supposons par l'absurde que $\deg_{X_1}(Q_i) = 0$. Comme $Q_i = X_1 \left(\sum_{j=1}^{d_i} X_1^{j-1} R_{j,i} \right) + R_{0,i}$ avec $R_{0,i}$ constant, on a $\sum_{j=1}^{d_i} X_1^{j-1} R_{j,i} = 0$ et donc $\sum_{j=1}^{d_i} X_1^j R_{j,i} = 0$. La décomposition en composantes homogènes de Q_i est donc $Q_i = R_{0,i}$. Par

unicité de cette décomposition, on a $R_{j,i} = 0$ pour $j \geq 1$. Comme $R_{d_i,i} \neq 0$, ceci est absurde.

Or, $(Q_1(X_1, \dots, X_n), \dots, Q_l(X_1, \dots, X_n))$ est aussi une λ -quiddité sur $(A[X_2, \dots, X_n])[X_1]$. Comme A est intègre, $A[X_2, \dots, X_n]$ l'est aussi. Par ailleurs, $l \geq 4$. Par conséquent, par la proposition 4.2, une des composantes de $(Q_1(X_1, \dots, X_n), \dots, Q_l(X_1, \dots, X_n))$ est un polynôme constant de $(A[X_2, \dots, X_n])[X_1]$, c'est-à-dire est un élément de $A[X_2, \dots, X_n]$. Ceci contredit ce qui a été établi au paragraphe précédent. Ainsi, un des polynômes P_i est constant.

Une des composantes de (P_1, \dots, P_l) appartient donc à $\{-1_A, 0_A, 1_A\}$. Par la proposition 3.8, cette λ -quiddité est réductible, ce qui implique $\ell_{A[X_1, \dots, X_n]} \leq 4$. Ainsi, $\ell_{A[X_1, \dots, X_n]} = 4$. \square

Proposition 4.11. *Soit A un anneau commutatif unitaire.*

i) *On suppose que A est fini et que A n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. On a $\ell_{A[(X_n)_n]} = +\infty$.*

ii) *On suppose que A est égal à \mathbb{Z} , $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. On a $\ell_{A[(X_n)_n]} = 4$.*

Démonstration. i) L'anneau $A[X_1]$ est un sous-anneau unitaire de $A[(X_n)_n]$ et $\ell_{A[X_1]} = +\infty$ (théorème 2.6). Ainsi, par la proposition 3.5, $\ell_{A[(X_n)_n]} = +\infty$.

ii) Soient $l \geq 5$ et $(P_1((X_n)_n), \dots, P_l((X_n)_n))$ une λ -quiddité sur $A[(X_n)_n]$. Pour tout i compris entre 1 et l , on pose $n_i := \max(j, X_j \text{ apparaît dans } P_i)$. On pose $m := \max(n_i, 1 \leq i \leq l)$. Le l -uplet $(P_1((X_n)_n), \dots, P_l((X_n)_n))$ est une λ -quiddité sur $A[X_1, \dots, X_m]$. Or, on a montré, dans les preuves des propositions 4.9 et 2.7 i), que les solutions sur $A[X_1, \dots, X_m]$ possèdent toutes une composante constante égale à $-1_A, 0_A$ ou 1_A . Par conséquent, il existe $1 \leq i_0 \leq l$ tel que $P_{i_0} \in \{-1_A, 0_A, 1_A\}$. Par la proposition 3.8, la λ -quiddité initiale est réductible, ce qui implique $\ell_{A[(X_n)_n]} \leq 4$. Ainsi, $\ell_{A[(X_n)_n]} = 4$. \square

On a montré au début de cette section que si $\ell_{A[X]} < +\infty$ alors A est un anneau réduit indécomposable possédant au plus deux inversibles. On pourrait penser, à la lueur de tout ce qui a été fait dans cette partie, que cette condition est suffisante. En réalité, il n'en n'est rien. Considérons, par exemple, $A := \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$. L'anneau A est intègre, donc a fortiori indécomposable et réduit, et n'a que deux inversibles, 1 et -1. En s'inspirant de la solution construite pour $\mathbb{Z}[i]$ (voir [7] proposition 3.3), on peut considérer, pour tout $l \geq 1$, le uplet ci-dessous :

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2}i, -\sqrt{2}i + \sqrt{2}, \underbrace{\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \dots, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \sqrt{2}}_{2l+1}, \sqrt{2}i + \sqrt{2}, -\sqrt{2}i, \\ & \sqrt{2}i - \sqrt{2}, \underbrace{-\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, \dots, -\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, -\sqrt{2}}_{2l+1}, -\sqrt{2}i - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

En calculant les sous-continuant, on montre que ce $(4l + 8)$ -uplet est une solution irréductible sur A . Ainsi, $\ell_A = +\infty$ et donc $\ell_{A[X]} = +\infty$. Notons que la plupart des sous-continuant à calculer peuvent se déduire aisément de ceux déjà considérés dans [7] en utilisant la proposition 3.2.

5. TAILLE MAXIMALE DES λ -QUIDDITÉS IRRÉDUCTIBLES SUR UN CORPS

Les résultats de la section précédente permettent d'obtenir facilement que $\ell_{\mathbb{K}[X]} = +\infty$ lorsque \mathbb{K} est un corps infini. En effet, un corps infini possèdent un élément inversible différent de $\pm 1_{\mathbb{K}}$, ce qui permet d'appliquer la proposition 4.7. Cela dit, comme on l'a déjà indiqué, la connaissance de $\ell_{\mathbb{K}[X]}$ ne prend tout son sens que si l'on connaît $\ell_{\mathbb{K}}$. Par ailleurs, les corps sont des anneaux particulièrement intéressants pour eux-mêmes. Ainsi, il paraît judicieux de chercher à mieux connaître la valeur de $\ell_{\mathbb{K}}$. C'est à ce problème

que l'on va s'atteler dans cette dernière partie. Plus précisément, on va démontrer le théorème 2.8, c'est-à-dire montrer que $\ell_{\mathbb{K}} = +\infty$ lorsque \mathbb{K} est un corps infini. Pour mener à bien cette tâche, on effectuera une preuve générale non constructive. Cela dit, dans le cas des corps de caractéristique 0, il existe des λ -quiddités irréductibles de taille arbitrairement grande particulièrement simples. On se propose donc dans un premier temps de considérer à part ce cas particulier.

5.1. Le cas des corps de caractéristique zéro. Soient \mathbb{K} un corps de caractéristique zéro (donc infini) et n un entier naturel supérieur à 3. L'objectif de cette sous-section est de construire concrètement une solution irréductible de $(E_{\mathbb{K}})$ de taille n . Si $n = 3$, on considère la solution $(1_{\mathbb{K}}, 1_{\mathbb{K}}, 1_{\mathbb{K}})$. Si $n = 4$, on peut utiliser le 4-uplet $(0_{\mathbb{K}}, 0_{\mathbb{K}}, 0_{\mathbb{K}}, 0_{\mathbb{K}})$. Ainsi, on peut supposer $n \geq 5$.

Supposons pour commencer que \mathbb{K} contienne une copie de \mathbb{R} . On peut alors considérer la λ -quiddité extrêmement sympathique donnée dans le résultat ci-dessous et utiliser les propositions 3.5 et 3.6 :

Proposition 5.1 ([15], proposition 3.13). *Soit $n \geq 3$. Le n -uplet $(2\cos(\frac{\pi}{n}), \dots, 2\cos(\frac{\pi}{n}))$ est une solution irréductible sur \mathbb{R} .*

Bien entendu, tous les corps de caractéristique zéro ne contiennent pas une copie de \mathbb{R} . En revanche, ces derniers possèdent tous un sous-corps isomorphe à \mathbb{Q} (c'est le sous-corps premier du corps considéré). Par conséquent, si on trouve une solution irréductible simple sur le corps des rationnels on aura une λ -quiddité irréductible simple sur tous les corps de caractéristique zéro. On va donc maintenant s'intéresser au cas de \mathbb{Q} .

Proposition 5.2. *Soit $n \geq 2$. Le $(n+3)$ -uplet $(2n+1, \frac{n+1}{2n+1}, 3, 2, \dots, 2, \frac{2n}{2n+1})$ est une λ -quiddité irréductible sur \mathbb{Q} .*

Démonstration. Montrons tout d'abord que, pour tout $l \geq -1$, $K_l(2, \dots, 2) = l+1$. On procède par récurrence. Le résultat est vrai pour $l = -1$ et $l = 0$. Supposons qu'il existe un $l \geq 0$ tel que $K_l(2, \dots, 2) = l+1$ et $K_{l-1}(2, \dots, 2) = l$. On a $K_{l+1}(2, \dots, 2) = 2 \times K_l(2, \dots, 2) - K_{l-1}(2, \dots, 2) = 2(l+1) - l = l+2$. Par récurrence, la formule est vraie.

Soient $n \geq 2$ et $l \geq 1$. Par ce qui précède, on a :

- $K_{l+1}(3, 2, \dots, 2) = 3 \times K_l(2, \dots, 2) - K_{l-1}(2, \dots, 2) = 3(l+1) - l = 2l+3$;
- $K_{l+2}\left(\frac{n+1}{2n+1}, 3, 2, \dots, 2\right) = \frac{n+1}{2n+1}K_{l+1}(3, 2, \dots, 2) - K_l(2, \dots, 2) = \frac{n+1}{2n+1}(2l+3) - l - 1$.

Ainsi, $K_{n+1}\left(\frac{n+1}{2n+1}, 3, 2, \dots, 2\right) = (2(n-1)+3)\frac{n+1}{2n+1} - (n-1) - 1 = (2n+1)\frac{n+1}{2n+1} - n = n+1 - n = 1$, $K_n(3, 2, \dots, 2) = 2n+1$ et $K_n\left(\frac{n+1}{2n+1}, 3, 2, \dots, 2\right) = \frac{2n}{2n+1}$. Donc, par la proposition 3.10, le n -uplet de l'énoncé est une solution de $(E_{\mathbb{Q}})$.

Par ailleurs, on a, pour tout $1 \leq l \leq n-2$, $1 \leq l' \leq n-1$ et $1 \leq l'' \leq n-1$:

- $K_1\left(\frac{n+1}{2n+1}\right) = \frac{n+1}{2n+1} \neq \pm 1$;
- $K_2\left(\frac{n+1}{2n+1}, 3\right) = \frac{n+2}{2n+1} \neq \pm 1$, car $n > 1$;
- $K_{l+2}\left(\frac{n+1}{2n+1}, 3, 2, \dots, 2\right) = \frac{n+1}{2n+1}(2l+3) - l - 1 = \frac{2ln+3n+2l+3-2ln-l-2n-1}{2n+1} = \frac{n+l+2}{2n+1} \neq \pm 1$, car $1 \leq l \leq n-2$ (ce cas n'existe pas si $n = 2$);
- $K_1(3) = 3 \neq \pm 1$;
- $K_{l'+1}(3, 2, \dots, 2) = 2l'+3 \neq \pm 1$;

$$\circ K_{l''}(2, \dots, 2) = l'' + 1 \neq \pm 1.$$

Par la proposition 3.11, la solution présentée dans l'énoncé est irréductible. \square

Exemple. Les corps cyclotomiques contiennent \mathbb{Q} . Par conséquent, par la proposition 3.5, la solution de la proposition précédente est irréductible sur ces corps.

En réalité, la construction permet d'obtenir le résultat plus fort ci-dessous.

Proposition 5.3. *Soient $a \neq 0$ et $b \geq 2$ deux entiers premiers entre eux et \mathbb{D} l'anneau des décimaux. On pose $A := \mathbb{Z} \left[\frac{a}{b} \right]$. On a $\ell_A = +\infty$. En particulier, $\ell_{\mathbb{D}} = +\infty$.*

Démonstration. Soient $k \geq 2$ et $B := \mathbb{Z} \left[\frac{1}{k} \right]$. On distingue deux cas :

i) On suppose que k est impair. Pour tout $n \geq 1$, $k^n \in U(B)$ et il existe un entier $l_n \geq 1$ (puisque $k \neq 1$) tel que $k^n = 2l_n + 1$. Le $(l_n + 3)$ -uplet $\left(2l_n + 1, \frac{l_n + 1}{2l_n + 1}, 3, 2, \dots, 2, \frac{2l_n}{2l_n + 1} \right) = \left(k^n, \frac{l_n + 1}{k^n}, 3, 2, \dots, 2, \frac{2l_n}{k^n} \right)$ est une λ -quiddité irréductible sur \mathbb{Q} , par la proposition 5.2. De plus, toutes ses composantes appartiennent à B , c'est donc une λ -quiddité irréductible sur B . Comme $(k^n)_n$ est strictement croissante, $(l_n)_n$ est strictement croissante. Par conséquent, $\ell_B = +\infty$.

ii) On suppose que k est pair. L'entier 2 est inversible dans B . Par ailleurs, pour tout $n \geq 4$ et pour tout $1 \leq l \leq n - 2$, on a les égalités :

$$K_n(3, 2, \dots, 2, 3) = 3 \times K_{n-1}(2, \dots, 2, 3) - K_{n-2}(2, \dots, 2, 3) = 3(2n - 1) - (2n - 3) = 4n,$$

$$K_1 \left(\frac{1}{2} \right) = K_2 \left(\frac{1}{2}, 3 \right) = K_{l+2} \left(\frac{1}{2}, 3, 2, \dots, 2 \right) = \frac{1}{2} \neq \pm 1.$$

Considérons le $(n + 3)$ -uplet $\left(4n, \frac{1}{2}, 3, 2, \dots, 2, 3, \frac{1}{2} \right)$. Comme $K_{l+1}(3, 2, \dots, 2) = K_{l+1}(2, \dots, 2, 3) \neq \pm 1$ et $K_l(2, \dots, 2) = l + 1 \neq \pm 1$, ce $n + 3$ -uplet est une λ -quiddité irréductible sur \mathbb{Q} , par les propositions 3.10 et 3.11. De plus, toutes ses composantes appartiennent à B , c'est donc une λ -quiddité irréductible sur B . Par conséquent, $\ell_B = +\infty$. En particulier, comme $\mathbb{D} = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{10} \right]$, $\ell_{\mathbb{D}} = +\infty$.

Revenons au problème initial. Comme a et b sont premiers entre eux, il existe, par le théorème de Bézout, deux entiers u et v tels que $au + bv = 1$. Donc, $\frac{1}{b} = u \times \frac{a}{b} + v$ et $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$. Ainsi, $\mathbb{Z} \left[\frac{a}{b} \right] = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{b} \right]$. Comme $b \geq 2$, on a, par ce qui précède, $\ell_A = +\infty$. \square

5.2. Le cas général. La preuve de la proposition 5.2 ne peut bien entendu pas se généraliser à un corps infini \mathbb{K} quelconque de caractéristique non nulle, puisque, d'une part, le quotient $\ll \frac{(n+1)_{\mathbb{K}}}{(2n+1)_{\mathbb{K}}} \gg$ n'existe plus nécessairement, et que, d'autre part, certains sous-continuants $K_{l''}(2, \dots, 2)$ valent $\pm 1_{\mathbb{K}}$. Toutefois, l'idée générale utilisée pour la construction va nous servir à démontrer la proposition 5.5. Avant de donner l'énoncé et la preuve de celle-ci, on a besoin du petit résultat technique ci-dessous :

Lemme 5.4. *Soient A un anneau commutatif unitaire, $n \geq 5$ un entier naturel impair, $1 \leq l \leq n - 3$ et $\epsilon \in \{-1_A, 1_A\}$. On pose :*

$$P(X) := (\epsilon + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X).$$

Le polynôme P est non nul.

Démonstration. Supposons pour commencer que $l = 1$. On a :

$$P(X) = \epsilon K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X)).$$

En particulier, P est de degré $n - 3$ et $P \neq 0_A$. On suppose maintenant $l > 1$. On distingue deux cas :

i) On suppose que l est impair. On s'intéresse au coefficient de X^{n-3} dans P . Le polynôme P est la somme de quatre polynômes. Donc, le coefficient recherché est la somme des coefficients de X^{n-3} dans chacun de ces derniers.

- Le terme de degré $n - 3$ de $\epsilon K_{n-3}(X, \dots, X)$ est ϵX^{n-3} .
- Le polynôme $K_{l-2}(X, \dots, X)K_{n-3}(X, \dots, X)$ n'a pas de terme de degré $n - 3$. En effet, les termes de $K_{n-3}(X, \dots, X)$ sont, par l'algorithme d'Euler, de la forme αX^{n-3-2i} et ceux de $K_{l-2}(X, \dots, X)$ sont de la forme βX^{l-2-2j} . Ainsi, les termes de $K_{l-2}(X, \dots, X)K_{n-3}(X, \dots, X)$ sont de la forme $\gamma X^{n+l-5-2k}$. Comme l et n sont impairs, il n'y a que des puissances impaires dans ce polynôme. En particulier, il n'y a pas de terme de degré $n - 3$, puisque cet entier est pair.
- Des arguments similaires permettent de voir que $K_{n-4}(X, \dots, X)K_{l-1}(X, \dots, X)$ ne contient lui aussi que des termes de la forme $\gamma X^{n+l-5-2k}$, et donc, en particulier, pas de terme de degré $n - 3$.
- Le polynôme $K_{l-1}(X, \dots, X)$ n'a pas de terme de degré $n - 3$ puisque $l - 1 < n - 3$.

Ainsi, il existe $Q \in A[X]$ tel que $P(X) = \epsilon X^{n-3} + Q(X)$ et X^{n-3} n'apparaît pas dans $Q(X)$. En particulier, P est non nul.

ii) On suppose que l est pair. On s'intéresse au coefficient de X^{l-1} dans P . Notons que $l - 1 \geq 1$. Le polynôme P est la somme de quatre polynômes. Donc, le coefficient recherché est la somme des coefficients de X^{l-1} dans chacun de ces derniers.

- Le polynôme $\epsilon K_{n-3}(X, \dots, X)$ n'a pas de terme de degré $l - 1$. En effet, les termes de ce dernier sont tous de degré pair (puisque $n - 3$ est pair) et $l - 1$ est impair.
- Le polynôme $K_{l-2}(X, \dots, X)K_{n-3}(X, \dots, X)$ n'a pas de terme de degré $l - 1$. En effet, les termes de ce dernier sont tous de degré pair car $K_{l-2}(X, \dots, X)$ et $K_{n-3}(X, \dots, X)$ n'ont que des termes de degré pair (puisque $n - 3$ et $l - 2$ sont pairs) alors que $l - 1$ est impair.
- Le polynôme $K_{n-4}(X, \dots, X)K_{l-1}(X, \dots, X)$ n'a pas de terme de degré $l - 1$. En effet, les termes de ce dernier sont tous de degré pair car $K_{n-4}(X, \dots, X)$ et $K_{l-1}(X, \dots, X)$ n'ont que des termes de degré pair (puisque $n - 4$ et $l - 1$ sont impairs) alors que $l - 1$ est impair.
- Le terme de degré $l - 1$ de $K_{l-1}(X, \dots, X)$ est X^{l-1} .

Ainsi, il existe $Q' \in A[X]$ tel que $P(X) = X^{l-1} + Q'(X)$ et X^{l-1} n'apparaît pas dans $Q'(X)$. En particulier, P est non nul. □

Remarque. Si $\epsilon = 1_A$ alors 2_A est une racine de P .

Proposition 5.5. *Soient \mathbb{K} un corps commutatif infini et $n \geq 3$ impair. Il existe une λ -quiddité irréductible de taille n sur le corps \mathbb{K} .*

Démonstration. Soit $n \geq 3$ un entier impair. Si $n = 3$, on considère la solution $(1_{\mathbb{K}}, 1_{\mathbb{K}}, 1_{\mathbb{K}})$. Ainsi, on peut supposer $n \geq 5$.

Pour tout $1 \leq l \leq n - 3$, on définit les polynômes suivants :

- $P_l(X) := K_l(X, \dots, X) + 1_{\mathbb{K}}$;
- $Q_l(X) := K_l(X, \dots, X) - 1_{\mathbb{K}}$;
- $R_{n-3}(X) := K_{n-3}(X, \dots, X)$;
- $S_l(X) := (1_{\mathbb{K}} + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X)$;

$$\circ T_l(X) := (-1_{\mathbb{K}} + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X).$$

Les polynômes P_l , Q_l et R_{n-3} sont non nuls puisque les deux premiers sont de degré $l \geq 1$ et le dernier est de degré $n - 3 \geq 2$. Par le lemme 5.4, S_l et T_l sont non nuls. Comme \mathbb{K} est un corps, chacun de ces polynômes n'a qu'un nombre fini de racines sur \mathbb{K} . Ainsi, \mathbb{K} étant infini et la liste ne contenant qu'un nombre fini de polynômes (qui dépend de n), il existe u dans \mathbb{K} tel que u n'est racine d'aucun des polynômes de la liste. Par ailleurs, puisque $K_{n-3}(u, \dots, u)$ est non nul, on peut définir :

$$v := (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(u, \dots, u))(K_{n-3}(u, \dots, u))^{-1}.$$

On a alors les égalités ci-dessous :

$$\begin{aligned} K_{n-2}(v, u, \dots, u) &= vK_{n-3}(u, \dots, u) - K_{n-4}(u, \dots, u) \\ &= (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(u, \dots, u))(K_{n-3}(u, \dots, u))^{-1}K_{n-3}(u, \dots, u) - K_{n-4}(u, \dots, u) \\ &= 1_{\mathbb{K}}. \end{aligned}$$

Posons $a := K_{n-3}(u, \dots, u)$ et $b := K_{n-3}(v, u, \dots, u)$. Par la proposition 3.10, (a, v, u, \dots, u, b) est une λ -quiddité de taille n sur \mathbb{K} .

Par ailleurs, on a, pour tout $1 \leq l \leq n - 3$:

- $K_l(u, \dots, u) \neq \pm 1_{\mathbb{K}}$, car u n'est racine ni de P_l ni de Q_l .
- $K_l(v, u, \dots, u) \neq \pm 1_{\mathbb{K}}$. En effet, supposons par l'absurde qu'il existe ϵ dans $\{-1_{\mathbb{K}}, 1_{\mathbb{K}}\}$ tel que $K_l(v, u, \dots, u) = \epsilon$. On dispose de l'égalité $K_l(v, u, \dots, u) = vK_{l-1}(u, \dots, u) - K_{l-2}(u, \dots, u)$. Donc, $\epsilon + K_{l-2}(u, \dots, u) = vK_{l-1}(u, \dots, u)$. En multipliant par $K_{n-3}(u, \dots, u)$ à gauche et à droite de l'égalité, on obtient :

$$(\epsilon + K_{l-2}(u, \dots, u))K_{n-3}(u, \dots, u) - (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(u, \dots, u))K_{l-1}(u, \dots, u) = 0_{\mathbb{K}}.$$

Ceci est impossible, car u n'est racine ni de S_l ni de T_l .

Par la proposition 3.11, la solution présentée dans l'énoncé est irréductible. □

Ce résultat permet de prouver instantanément le théorème présenté dans la section 2.

Démonstration du théorème 2.8. Si \mathbb{K} est un corps fini alors, par le théorème 3.3, $\ell_{\mathbb{K}} < +\infty$. Si \mathbb{K} est un corps infini alors, par la proposition 5.5, $\ell_{\mathbb{K}} = +\infty$. □

Exemple. On a $\ell_{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[t]} = 4$ mais $\ell_{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})(t)} = +\infty$.

Remarque. Soient p un nombre premier, \mathbb{K} un corps de caractéristique p et $n \geq 5$ un entier impair. On suppose que \mathbb{K} n'est pas une extension algébrique de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ce qui implique que \mathbb{K} est infini. Il existe $x \in \mathbb{K}$ tel que x est transcendant sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. En particulier, x n'est racine d'aucun des polynômes de la liste donnée dans la preuve du théorème précédent. Par conséquent, si on considère $v := (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(x, \dots, x))(K_{n-3}(x, \dots, x))^{-1}$, $a := K_{n-3}(x, \dots, x)$ et $b := K_{n-3}(v, x, \dots, x)$, on a, grâce à la preuve précédente, que (a, v, x, \dots, x, b) est une solution irréductible sur \mathbb{K} .

Par exemple, considérons le corps $\mathbb{K} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})(t)$. L'élément t est transcendant sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Ainsi, le n -uplet $(a(t), v(t), t, \dots, t, b(t))$, avec $v(t) := (1_{\mathbb{K}} + K_{n-4}(t, \dots, t))(K_{n-3}(t, \dots, t))^{-1}$, $a(t) := K_{n-3}(t, \dots, t)$ et $b(t) := K_{n-3}(v(t), t, \dots, t)$, est une solution irréductible de taille n sur \mathbb{K} .

Corollaire 5.6. *Soit \mathbb{K} un corps algébriquement clos. On a $\ell_{\mathbb{K}} = +\infty$.*

Démonstration. Un corps algébriquement clos est infini. Ainsi, par le théorème 2.8, $\ell_{\mathbb{K}} = +\infty$. \square

Notons, avant de laisser les corps de côté, que les éléments obtenus sur ces derniers permettent de considérer une kyrielle d'anneaux qui ne sont ni des corps ni des anneaux de polynômes. Par exemple, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un anneau commutatif unitaire contenant \mathbb{Q} . Donc, par la proposition 3.5 et le théorème 2.8, $\ell_{\mathbb{Q}[\sqrt{2}]} = +\infty$.

5.3. Application de la méthode à d'autres anneaux. Les arguments utilisés pour démontrer la proposition 5.5 peuvent être légèrement modifiés pour déterminer la valeur de ℓ_A pour d'autres anneaux. On va considérer dans cette sous-partie deux situations où l'on peut mettre en œuvre cette idée.

On commence par s'intéresser aux cas des anneaux de séries formelles. Au vu du prisme principal de ce texte, il est naturel de s'intéresser à ces derniers puisque les séries formelles peuvent être vues comme une généralisation des polynômes. Soit A un anneau commutatif unitaire. Comme $A[X]$ est un sous-anneau unitaire de $A[[X]]$, la proposition 2.7 et la proposition 3.5 nous permettent de voir immédiatement que $\ell_{A[[X]]} = +\infty$ lorsque A est de caractéristique $m \geq 4$. Cependant, on n'utilisera pas ici ces éléments. On va donner une preuve complète et relativement rapide du théorème 2.9. Pour cela, on va simplement utiliser la méthode employée pour démontrer la proposition 5.5 et la propriété classique suivante des séries formelles : $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i X^i$ est un élément inversible de $A[[X]]$ si et seulement si a_0 est inversible dans A (pour une preuve de ce résultat et une présentation complète des séries formelles on peut par exemple consulter le chapitre 7 de [3]).

Démonstration du théorème 2.9. Soit $n \geq 5$ un entier impair. Comme $n-3$ est pair, $K_{n-3}(X, \dots, X)$ est un polynôme dont le terme constant est égal à $\pm 1_A$. Ce polynôme est donc inversible dans l'anneau $A[[X]]$. On pose $v := (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X))(K_{n-3}(X, \dots, X))^{-1} \in A[[X]]$, $b := K_{n-3}(v, X, \dots, X) \in A[[X]]$ et $a := K_{n-3}(X, \dots, X) \in A[X]$. On a $K_{n-2}(v, X, \dots, X) = 1_A$. Par la proposition 3.10, (a, v, X, \dots, X, b) est une λ -quiddité de taille n sur $A[[X]]$.

Par ailleurs, on a, pour tout $1 \leq l \leq n-3$:

- $e_l := K_l(X, \dots, X) \neq \pm 1_A$, car e_l est un polynôme de degré $l \geq 1$.
- $f_l := K_l(v, X, \dots, X) \neq \pm 1_A$. En effet, supposons par l'absurde qu'il existe ϵ dans $\{-1_A, 1_A\}$ tel que $f_l = \epsilon$. On dispose de l'égalité $K_l(v, X, \dots, X) = vK_{l-1}(X, \dots, X) - K_{l-2}(X, \dots, X)$. Donc, $\epsilon + K_{l-2}(X, \dots, X) = vK_{l-1}(u, \dots, u)$. En multipliant par $K_{n-3}(X, \dots, X)$ à gauche et à droite de l'égalité, on obtient :

$$(\epsilon + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X) = 0_A.$$

Par le lemme 5.4, ceci est absurde.

Ainsi, par la proposition 3.11, (a, v, X, \dots, X, b) est une λ -quiddité irréductible de taille n sur $A[[X]]$. Par conséquent, on a $\ell_{A[[X]]} = +\infty$. \square

Exemple. On a $\ell_{\mathbb{Z}[X]} = 4$ mais $\ell_{\mathbb{Z}[[X]]} = +\infty$.

Corollaire 5.7. Soient A un anneau commutatif unitaire et $n \geq 1$. On a $\ell_{A[[X_1, \dots, X_n]]} = +\infty$.

Démonstration. Grâce au théorème 2.9, on dispose de l'égalité $\ell_{A[[X_1]]} = +\infty$. Or, $A[[X_1]]$ est un sous-anneau unitaire de $A[[X_1, \dots, X_n]]$. Donc, par la proposition 3.5, $\ell_{A[[X_1, \dots, X_n]]} = +\infty$. \square

Pour terminer, on va s'intéresser aux anneaux locaux en démontrant le résultat ci-dessous :

Proposition 5.8. *Soit A un anneau local intègre qui possède un nombre infini d'éléments non inversibles. On a $\ell_A = +\infty$.*

Démonstration. Soit $n \geq 5$. Pour tout $1 \leq l \leq n - 3$, on définit les polynômes suivants :

- $P_l(X) := K_l(X, \dots, X) + 1_A$;
- $Q_l(X) := K_l(X, \dots, X) - 1_A$;
- $S_l(X) := (1_A + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X)$;
- $T_l(X) := (-1_A + K_{l-2}(X, \dots, X))K_{n-3}(X, \dots, X) - (1_A + K_{n-4}(X, \dots, X))K_{l-1}(X, \dots, X)$.

Les polynômes P_l, Q_l sont non nuls puisqu'ils sont de degré $l \geq 1$. Par le lemme 5.4, S_l et T_l sont non nuls. Comme A est intègre, chacun de ces polynômes n'a qu'un nombre fini de racines sur A . Ainsi, $A - U(A)$ étant infini et la liste ne contenant qu'un nombre fini de polynômes (qui dépend de n), il existe u dans $A - U(A)$ tel que u n'est racine d'aucun des polynômes de la liste. Par l'algorithme d'Euler, $K_{n-3}(u, \dots, u)$ est égal à la somme de $\pm 1_A$ et d'une somme, notée s , de puissances de u . Or, A est local et u est non inversible. Donc, par la proposition 3.15, s est non inversible et $K_{n-3}(u, \dots, u) \in U(A)$. On peut donc définir $v := (1_A + K_{n-4}(u, \dots, u))(K_{n-3}(u, \dots, u))^{-1}$, $a := K_{n-3}(u, \dots, u)$ et $b := K_{n-3}(v, u, \dots, u)$. On a $K_{n-2}(v, u, \dots, u) = 1_A$. Par la proposition 3.10, (a, v, u, \dots, u, b) est une λ -quiddité de taille n sur A .

Par ailleurs, on a, pour tout $1 \leq l \leq n - 3$:

- $K_l(u, \dots, u) \neq \pm 1_A$, car u n'est racine ni de P_l ni de Q_l .
- $K_l(v, u, \dots, u) \neq \pm 1_A$. En effet, supposons par l'absurde qu'il existe ϵ dans $\{-1_A, 1_A\}$ tel que $K_l(v, u, \dots, u) = \epsilon$. On dispose de l'égalité $K_l(v, u, \dots, u) = vK_{l-1}(u, \dots, u) - K_{l-2}(u, \dots, u)$. Donc, $\epsilon + K_{l-2}(u, \dots, u) = vK_{l-1}(u, \dots, u)$. En multipliant par $K_{n-3}(u, \dots, u)$ à gauche et à droite de l'égalité, on obtient :

$$(\epsilon + K_{l-2}(u, \dots, u))K_{n-3}(u, \dots, u) - (1_A + K_{n-4}(u, \dots, u))K_{l-1}(u, \dots, u) = 0_A.$$

Ceci est impossible, car u n'est racine ni de S_l ni de T_l .

Ainsi, par la proposition 3.11, (a, v, u, \dots, u, b) est une λ -quiddité irréductible de taille n sur A . Par conséquent, on a $\ell_A = +\infty$. □

Exemple. Soit p un nombre premier. On note $\mathbb{Q}_p := \{\frac{a}{b}, (a, b) \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*), \text{pgcd}(b, p) = 1\}$. On peut vérifier aisément que \mathbb{Q}_p est un sous-anneau unitaire de \mathbb{Q} contenant \mathbb{Z} . On a donc $4 \leq \ell_{\mathbb{Q}_p} \leq +\infty$, c'est-à-dire que l'on ne dispose d'aucune estimation préalable de $\ell_{\mathbb{Q}_p}$. On souhaite connaître précisément cette valeur. On constate que $U(\mathbb{Q}_p) = \{\frac{a}{b}, (a, b) \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*), \text{pgcd}(a, p) = \text{pgcd}(b, p) = 1\}$. Soit $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}_p$. Si $\frac{a}{b}$ n'est pas inversible alors p divise a et donc p ne divise pas $b - a$. Par conséquent, $1 - \frac{a}{b}$ est inversible et, par la proposition 3.15, \mathbb{Q}_p est un anneau local intègre. Ce dernier possède une infinité d'éléments non inversibles, par exemple les p^n avec $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi, par la proposition précédente, $\ell_{\mathbb{Q}_p} = +\infty$.

Pour conclure cet article, on propose une question ouverte, inspirée par l'ensemble des résultats présentés dans ce texte et ceux précédemment obtenus (voir théorème 3.4). Soit A un anneau commutatif unitaire infini. On suppose que A possède un élément inversible différent de -1_A et 1_A . A-t-on nécessairement $\ell_A = +\infty$? Notons qu'il est possible d'avoir $\ell_A = +\infty$ et $U(A) = \{-1_A, 1_A\}$, par exemple si $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$ (voir section 4.4).

RÉFÉRENCES

- [1] G. Bini, F. Flamini, *Finite commutative rings and their applications*, Kluwer Academic Publishers, 2002.
- [2] B. Böhmler, M. Cuntz, *Frieze patterns over finite commutative local rings*, (2024), arXiv :2407.12596.

- [3] J. Calais, *Anneaux-Corps, volume 1 : Éléments de théorie des anneaux*, Presse universitaire de France, 2002.
- [4] C. Conley, V. Ovsienko, *Rotundus : triangulations, Chebyshev polynomials, and Pfaffians*, The Mathematical Intelligencer, Vol. 40 no. 3, (2018), pp 45-50.
- [5] C. Conley, V. Ovsienko, *Quiddities of polygon dissections and the Conway-Coxeter frieze equation*, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Vol. 24 no. 4, (2023), pp 2125-2170.
- [6] H. S. M. Coxeter, *Frieze patterns*, Acta Arithmetica, Vol. 18, (1971), pp 297-310.
- [7] M. Cuntz, *A combinatorial model for tame frieze patterns*, Münster Journal of Mathematics, Vol. 12 no. 1, (2019), pp 49-56.
- [8] M. Cuntz, T. Holm. *Frieze patterns over integers and other subsets of the complex numbers*, Journal of Combinatorial Algebra, Vol. 3 no. 2, (2019), pp 153-188.
- [9] M. Cuntz, T. Holm, C. Pagano, *Frieze patterns over algebraic numbers*, Bulletin of the London Mathematical Society, Vol 56 no. 4, (2024), pp 1417-1432.
- [10] M. Cuntz, F. Mabilat, *Comptage des quiddités sur les corps finis et sur quelques anneaux $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$* , Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, Vol 34 no. 1, (2025), pp 75-105.
- [11] I. Gozard, *Théorie de Galois - niveau L3-M1 - 2e édition*, Ellipses, 2009.
- [12] C. Hermite, *Sur la fonction exponentielle*, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 77, (1873), pp 18-24, 74-79, 226-233 et 285-293.
- [13] F. Mabilat, *Combinatoire des sous-groupes de congruence du groupe modulaire*, Annales Mathématiques Blaise Pascal, Vol. 28 no. 1, (2021), pp. 7-43. doi : 10.5802/ambp.398. <https://ambp.centre-mersenne.org/articles/10.5802/ambp.398/>.
- [14] F. Mabilat, *λ -quiddité sur $\mathbb{Z}[\alpha]$ avec α transcendant*, Mathematica Scandinavica, Vol. 128 no. 1, (2022), pp 5-13, <https://doi.org/10.7146/math.scand.a-128972>.
- [15] F. Mabilat, *λ -quiddité sur certain sous-groupes monogènes de \mathbb{C}* , Confluentes mathematici, Vol. 17, (2025), pp. 11-31.
- [16] F. Mabilat, *Solutions monomiales minimales irréductibles dans $SL_2(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$* , Bulletin des Sciences Mathématiques, Vol. 194, (2024), Article 103456, ISSN 0007-4497, <https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2024.103456>.
- [17] F. Mabilat, *λ -quiddités sur des produits directs d'anneaux*, (2023), hal-04190487, arXiv :2308.15848.
- [18] F. Mabilat, *Finiteness of the number of irreducible λ -quiddities over a finite commutative and unitary ring*, (2024), arXiv :2404.10521.
- [19] F. Mabilat, *Éléments de comptage sur les générateurs du groupe modulaire et les λ -quiddités*, (2025), arXiv :2502.01328.
- [20] S. Morier-Genoud, *Coxeter's frieze patterns at the crossroad of algebra, geometry and combinatorics*, Bulletin of the London Mathematical Society, Vol. 47 no. 6, (2015), pp 895-938.
- [21] S. Morier-Genoud, *Counting Coxeter's friezes over a finite field via moduli spaces*, Algebraic combinatoric, Vol. 4 no. 2, (2021), pp 225-240.
- [22] V. Ovsienko, *Partitions of unity in $SL(2, \mathbb{Z})$, negative continued fractions, and dissections of polygons*, Research in the Mathematical Sciences, Vol. 5 no. 2, (2018), Article 21, 25 pp.
- [23] M. Weber, M. Zhao, *Factorization of frieze patterns*, Revista de la Unión Matemática Argentina, Vol. 60 no. 2, (2019), pp 407-415.

Courriel: flavien.mabilat@univ-reims.fr